

Die Grenzen der Ökonomie: Globalisierung - Vom Füllhorn zum Giftbecher?

The Limits of Economics: Globalization - From a Cornucopia to a Goblet of Poison?

Wolfgang Sassin¹

Wolfgang Sassin,

Dr-Ing,
Independent researcher,
formerly Senior Scientist of International Institute for Applied Systems Analysis
and Lecturer of Technical University Vienna
Austria

Вольфганг Зассинь,

докторъ-инженеръ,
независимый изслѣдователь,
въ прошломъ главный научный сотрудникъ
Международного института прикладного системного анализа
и лекторъ Технического университета Вѣны
(Австрія)

¹ Please send the correspondence to e-mail: w.sassin@aon.at.

Article No / Номеръ статьи: 010410216

For citation (Chicago style) / Для цитирования (стиль «Чикаго»):

In German:

Sassin, Wolfgang. 2020. "Die Grenzen der Ökonomie: Globalisierung - Vom Füllhorn zum Giftbecher?" *Eur Crossrd* 1, 010410216.

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/eurcrossrd.1.010410216

<http://eurcrossrd.ru/pdf/Vol.%201.%20Issue%201.%20010410216%20GER.pdf>

Received in the original form: 17 April 2020

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 3 June 2020

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish with minor revisions

2nd review cycle ready: 26 June 2020

Accepted: 29 June 2020

Published online: 2 July 2020

ABSTRACT

Wolfgang Sassin. *The Limits of Economics: Globalization - From a Cornucopia to a Goblet of Poison?* After the coronavirus crisis, a so-called reconstruction program of the European Union was adopted, initiated by French President Macron and German Chancellor Merkel. It is intended to counteract the far-reaching consequences of the extensive economic and social isolation in the face of COVID-19. However, Corona has undoubtedly been and will continue to be a catalyst that accelerates the inevitable transformation of what we call modern global and universal civilization, whether within the borders of the Eurasian area or beyond. The article examines why, in general, investments in global climate protection or in programs for the comprehensive digitalization of the planet, which is also the aim of the reconstruction program of the EU, will not eliminate the obvious structural distortions in the Eurasian economy caused by the acting individuals of the first two decades of the 21st century.

Key words: globalization, digitization, Eurasia, economics, globalism, Cornucopia, urban space

ZUSAMMENFASSUNG

Wolfgang Sassin. *Die Grenzen der Ökonomie: Globalisierung - Vom Füllhorn zum Giftbecher?* Nach der Coronavirus-Krise wurde ein sogenanntes Wiederaufbauprogramm der Europäischen Union verabschiedet, das der französische Präsident Macron und die deutsche Bundeskanzlerin Merkel initiiert hatten. Es soll den tiefgreifenden Folgen der weitgehenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Abschottung angesichts von COVID-19 entgegenwirken. Corona war und bleibt jedoch zweifelsohne ein Katalysator, der die unvermeidliche Transformation dessen beschleunigt, was wir als moderne globale und universelle Zivilisation bezeichnen, sei es innerhalb der Grenzen des eurasischen Raums oder sogar darüber hinaus. Der Artikel untersucht, weshalb generell Investitionen in den globalen Klimaschutz oder in Programme zur umfassenden Digitalisierung des Planeten, auf die auch das Wiederaufbauprogramm der EU abzielt, die offensichtlichen strukturellen Verzerrungen der eurasischen Wirtschaft nicht beseitigen werden, die die handelnden Individuen der zwei ersten Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts verursacht haben.

Schlüsselwörter: Globalisierung, Digitalisierung, Eurasien, Wirtschaft, Globalismus, Füllhorn, urbaner Raum

РЕЗЮМЕ

Вольфганг Зассинь. *Предълы экономики: от рога изобилія къ кубку съ ядомъ?* Послѣ коронакризиса была принята такъ называемая Програма реконструкции Европейскаго Союза, которую президентъ Франціи Макронъ и канцлеръ Германіи Меркель предложили для противодѣйствія пагубнымъ послѣдствіямъ остановки жизнедѣятельности странъ во время COVID-19. Коронавирусъ былъ и останется съ нами въ качествѣ катализатора, ускоряющаго неизбежное преобразование того, что мы любимъ называть современной глобальной и универсальной цивилизаціей, будь то въ предѣлахъ евразійскаго пространства или даже за его предѣлами. Въ этой статьѣ мы анализируемъ, почему инвестиции въ глобальную защиту климата или программы комплексной оцифровки планеты въ соотвѣтствіи съ идеями «Программы реконструкции» Европейскаго союза не устраняютъ очевидныхъ структурныхъ перекосовъ евразійской экономики, которые вошли конфликтъ съ экономическими акторами послѣ двухъ первыхъ десятилѣтій 21-го вѣка.

Ключевыя слова: глобализація, цифровизація, Евразія, экономика, глобализмъ, рогъ изобилія, городское пространство

TEIL 1. ANAMNESE

MENSCHLICHE BEZIEHUNGEN UND DIE ÖKONOMIE

ES GIBT VIELE GESCHICHTEN DIE SICH ZU MENSCHLICHEN BEZIEHUNGEN, zu Humanismus, zu Sozialismus, zu materiellem und informationellem Austausch schreiben ließen. Bei allen spielt Gerechtigkeit eine wesentliche Rolle, ja diese Idee versucht alles Zwischenmenschliche auf einer anderen, höheren Ebene zusammenzufassen.

Was immer im Einzelnen ausgetauscht wird, es verbindet und es verpflichtet Individuen gleichermaßen. Institutionen vermitteln zwischen Individuen. Einzelne Individuen unterscheiden sich aber ziemlich deutlich voneinander und das in mehrfacher Hinsicht. Das schafft Probleme in jedem System, das zwischen vielen Individuen zu „vermitteln“ sucht. Um der dabei entstehenden Komplexität zu entgehen bevorzugen Ökonomen deshalb für die Vermessung von Gerechtigkeit einfach *den Kopf*, in der Regel also das *proKopf*-Einkommen oder das *proKopf*-Vermögen eines *Durchschnittsbürgers* und erklären sie zur entscheidenden Referenzgröße. Manche Mitglieder einer Gesellschaft sind dann reicher als der Durchschnitt, andere ärmer. Ein „Armer“ in einer „reichen“ Gesellschaft kann deshalb aber viel „reicher“ sein als ein „Reicher“ in einer „armen“ Gesellschaft.

In modernen Verfassungen ist interessanterweise nicht das Streben nach Reichtum, sondern das Streben nach Glück verankert. Erst recht stellt sich deshalb die Frage was *Reich* und *Arm nun* wirklich bedeuten. Sie stellt sich um so kritischer, blickt man über Generationen hinweg und fragt nach der Gerechtigkeit oder deren Lücken, die sich zwischen Nomaden, Ackerbauern, Viehzüchtern, Selbständigen oder abhängig Beschäftigten auftun - und das nicht nur heute, sondern auch schon zu Zeiten Cäsars oder des Sonnenkönigs Ludwig XIV, nach dem die Jakobiner mit der Französischen Revolution ja für „Gerechtigkeit“ sorgen wollten.

Das Gefühl für „Gerechtigkeit“, so wie es jeder Einzelne empfinden mag, unabhängig von Statistiken und historischen Epochen, es verbleibt beim Individuum (Chuzi 2020; Lindahl 2018; Rappaport 2020). Es lässt sich nicht verallgemeinern und nicht „mitteln“ (Epstein 1979; Fairgrieve and Howells 2009). Nicht die große Masse oder inzwischen gar die Menschheit sind glücklich oder unglücklich. Gleichgültig ob man sich im Jet auf dem Weg in ein Wellness-Resort befindet, oder dort als Angestellter die Wäsche der Touristen waschen oder gar die Toiletten reinigen muss, *reich* und *arm* sind immer auf spezielle Verhältnisse bezogen. Sie sind deshalb relativ. Die Ökonomie blickt sehr verengt auf den „Bürger“. Mit je besonderen Eigenschaften, Fähigkeiten und Lebenszielen existierende Individuen werden von Ökonomen nach speziellen Fragestellungen gruppiert und ähnlich wie in der Biologie entsteht so ein monetär „abgrenzbares“ Taxon, also eine statistisch abgegrenzte Einheit, der anhand weniger äußerer Kriterien sehr unterschiedliche Individuen zugeordnet werden. In der Folge bildet sich die Vorstellung eines abstrakten Normwesens, im Vergleich zu dem Einzelne überhaupt erst als *reich* oder als *arm* „definiert“ werden können. Solche abstrakt definierte „Figuren“, Soll- oder Haben-Menschen eignen sich trefflich für politische Unterhaltung. Vor allem eignen sie sich zur Rechtfertigung von Bevormundung, von Erziehung, zur Durchsetzung politisch korrekter Sprache bis hin zu medialer Gehirnwäsche. Denn Emotionen sollen sich an Werten orientieren, an Vorstellungen wie Gemeinschaft gelebt werden soll. Solche Konstrukte verbinden, ja sie schaffen *Gemeinschaften von Anonymen im Geiste*, die Unterschiede zwischen Menschen möglichst verringern wollen.

Natürliche Emotionen reichen, soweit unsere natürlichen Sinne reichen. Darüber hinaus schweiften Gedanken, verdichten sich zu Annahmen, werden in Form von Dogmen in heiligen Büchern niedergelegt und so von Generation zu Generation weitergegeben - bis sich die

Umwelt einmal grundlegend ändert, in der sich das Individuum vorfindet, weil sich die Herde mit der es zieht in fremde Gebiete vorgewagt und dort verirrt hat. Dann fallen geheiligte Dogmen notwendig aus „ihrer“ Zeit. Das gilt leider auch für jede Gesellschaftstheorie, insbesondere für die Ökonomik.

Das Streben nach Effizienz, nach exponentiellem Wachstum, nach Innovation um ihrer selbst willen hat den homo sapiens in außerordentlich **fremde** Gebiete geführt. Dass zwischen einer Stadt, die vor zwei oder drei Jahrhunderten einige wenige tausend Bürger beherbergte und „frei“ machte und den hot spots der globalen Urbanisierung ein gewaltiger Unterschied besteht, ja dass Megazentren keine *Städte mehr sind, die frei machen*, es verwirrt.

„Wissenschaftliche“ Dogmen, selbst Verfassungen die auf dem Fundament individueller Gerechtigkeit gründen liefern deshalb ebensowenig Orientierung wie Seekarten, mit denen einst Conquistadores in die *Neue Welt* aufbrachen und sich auf der Suche nach dem sagenhaften El Dorado in einen unbekanntem Dschungel begaben und dort hoffnungslos verirrt.

DIE ÖKONOMIE URBANISierter GESELLSCHAFTEN

JE NÄHER SICH *EINANDER UNBEKANNTE MENSCHEN* KOMMEN, gleich ob in den Schlangen vor den Kassen von Supermärkten, ob in überfüllten Sportarenen, ob in den Staus, die sich auf öffentlichen Infrastrukturen oder vor Sozialämtern bilden, in den Notaufnahmeeinrichtungen von Krankenhäusern, oder bei Besichtigungsterminen für knappen Wohnraum in den Brennpunkten des modernen Lebens - Verdichtung erzeugt nicht nur kürzere Wege, erleichtert die Kommunikation, spart kostbare Zeit und erlaubt deshalb jenes ökonomische **Mehr**, das wir kollektiv als Wachstum anbeten. **Verdichtung im Raum und in der Zeit erzeugt unweigerlich auch Reibungsverluste**. Sie erzwingt Normierung und verlangt nach Kontrolle. Ab einer bestimmten Größe führt sie zu plötzlichen „Phasenübergängen“, die gewaltige Energien freisetzen, weil sich die Menschen dem Verlust ihrer individuellen Freiheit widersetzen. Die Phänomene des Phasenübergangs und der Änderung des „Aggregatzustandes“ sind nicht auf den physikalischen Raum beschränkt; sie finden sich auch im Informationsraum und in der menschlichen Psyche. Mit ihnen werden scheinbare „Nebeneffekte“ plötzlich zur „Hauptsache“, zum Stein des Anstoßes. Sie verändern eine unter Druck gesetzte Masse plötzlich und grundlegend. Deren innere Struktur ändert sich. Insbesondere verändern sich die Freiheitsgrade der sie bildenden Elemente diskontinuierlich. Die „überschüssige Energie“ einer im Phasenübergang befindlichen Masse muss abgeführt, „Fraktionen“ müssen voneinander „geschieden“ werden. Sie stören die innere Ordnung der sich „kondensierenden Subjekte“. Am Ende eines jeden „Jahrmarktes“, einer jeden Massenveranstaltung sind die Folgen solcher gesellschaftlicher Phasenübergänge zu besichtigen, um so mehr je spektakulärer ein solches Event abgelaufen ist.

All diese Phänomene moderner urbaner Verdichtung kann die klassische Ökonomie nicht erfassen, sie vermag sie noch nicht einmal wirklich zu erklären. Ökonomie kennt Sektoren

des Austausches, nicht aber jene „Wesen“, die sich aus welchem Grund auch immer miteinander austauschen, materiell oder geistig. Die Ursachen grundlegender zivilisatorischer und damit gesellschaftlicher Strukturänderungen liegen deshalb außerhalb ihres „Fachgebietes“. Folglich kann die Ökonomie den mit der Urbanisierung verbundenen Gewinn oder Verlust von Handlungsfreiheit im Innern dieses Systems auch nicht „bewerten“. Sie beschränkt sich darauf, „Leistungen“ die darin ausgetauscht werden, als „Produkt“ zu erfassen. Der zum Alltag gewordene Verkehrsstau in Ballungsräumen, die Effizienz von „Supermärkten“, deren Einzugsgebiet stetig wächst und die Kunden zu mehr „Mobilität“ zwingt, der Drang der „Städter“ zur Erholung ins Umland zu fahren oder in den Ferien gar an fremde Küsten zu fliegen - sie kompensieren, was ihnen in dem Schwarzen Loch einer Millionenmetropole durch „die Anderen“ genommen wird: nämlich Ruhe, der Zugang zu einer faszinierenden, weil herausfordernden Natur und das Gefühl, Herr des eigenen Lebens zu sein. Das Bruttosozialprodukt misst deshalb, um einen einfachen Vergleich zu wählen, die Temperatur in einem Topf. Über die Reaktionen seines Inhaltes, ob dieser schon nahe am Siedepunkt ist und demnächst überkochen wird, sagt die Temperatur nichts aus. Dazu müsste man wissen, welches Substanzgemisch sich im Topf befindet. Deshalb sind Orte extremer Verdichtung, etwa New York oder London mit Johannesburg, Calcutta, Paris, Lagos, Djakarta oder Shanghai und den dort jeweils herrschenden Lebensbedingungen schwer miteinander zu vergleichen.

In dem Maße, in dem Märkte sich spezialisieren und erst recht in dem sie sich globalisieren, geht die Verbindung zwischen Produzent und Konsument verloren. Diese Verbindung allein sorgt für den nachhaltigen Ausgleich von Angebot und Nachfrage, nicht aber ein Preis, der sich mit Hilfe von „subprime“ Krediten bildet. Kein technisches Gerät würde funktionieren, wenn es nach den Theorien eines Keynes oder den Prinzipien von Zentralbanken konstruiert würde, die mit dem Aufbau von Schulden diese beiden Arten von Akteuren immer weiter voneinander trennen (Chandavarkar 1986; Fontana 2000; Kregel 1976; Palley 2017; Peterson 1977; Winslow 1986).

Und selbst wenn diese Form der mit „Gerechtigkeitsargumenten“ begründeten politischen Manipulation des Marktmechanismus unterbliebe, auf jedem Markt gibt es „Gewinner“ und „Verlierer“. Manche bekommen, was sie gerade wünschen, andere gehen am Markt notwendig leer aus. Das gilt nicht nur für jene *circenses*, in denen moderne *Gladiatoren* weit mehr Geld erhalten als Präsidenten oder Kanzler, die einer ganzen Nation dienen sollen. *Gladiatoren* müssen allerdings mit dem Risiko leben, dass ihre Mannschaft das Ranking in einer Spitzen-Liga von heute auf morgen verliert. Lebenslange Pensionen stehen Gladiatoren im Gegensatz zu Politikern dann nicht zu.

Ist der Markt deswegen ungerecht? Oder lässt sich der Wunsch nach „immer mehr für alle“ nur dadurch erfüllen, dass die notwendige Verteilung knapper Güter über den Markt durch soziale Umverteilung korrigiert wird? Der erwünschte Effekt jeden Marktes sei doch die Förderung der Spezialisierung von Produktion und die damit erzielbare bessere Nutzung grundsätzlich knapper Ressourcen - und damit die Verdrängung jener Akteure vom Markt, die weniger effizient arbeiten und ihre Dienste deshalb teurer anbieten müssen.

Effizienz und Optimierung sind Handlungsmaximen im ökonomischen Denken, das gesellschaftliche und kulturelle Rahmenbedingungen voraussetzt, Voraussetzungen, die Ökonomie grundsätzlich nicht schaffen aber sehr wohl gefährden kann. Der Versuch aus einzelnen „Tauschhandlungen“ von Menschen auf deren eigentliche Bedürfnisse zu schließen, ja den Menschen als *homo oeconomicus* zu definieren, ist ebenso verführerisch wie die Vorstellung, mit Newtons Gravitationsgesetz die Entwicklung eines Planetensystems, das Entstehen von Sonnen, von Supernovas, Galaxien oder gar von Schwarzen Löchern erklären zu können, die ganze Galaxien und deren Strukturen bestimmen. Vielteilchensysteme sind aber grundsätzlich nicht in ihrem zeitlichen Ablauf definiert, wie es die Newtonschen Gesetze für zwei Massen im ansonsten leeren Raum vorherzusagen vermögen. Das gilt auch für das Verhältnis zwischen zwei Menschen und deren „Umfeld“, ob es sich dabei um ein kleines überschaubares Dorf oder den ganzen Planeten mit seinen Milliarden Bewohnern handeln mag. Das Umfeld bestimmt, was im Einzelnen ökonomisch machbar ist oder was den Bedürfnissen des Individuums zuwider läuft.

Die Entwicklung von dörflichen Gemeinden hin zu urbanen Verdichtungsräumen, die Entwicklung von weitgehend autarken „Nationalökonomien“ über deren koloniale Expansion bis hin zu Weltmärkten auf einem Planeten, auf dem inzwischen knapp 8 Milliarden Menschen die physikalischen, chemischen und biologischen Prozesse grundlegend verändert haben, sie nötigt dazu, einen unvoreingenommenen und kritischen Blick auf das in sich höchst verworrene Gedankengebäude der modernen Ökonomie zu werfen (Palzkill and Luhmann 2013).² In dem statistischen Ansatz geht verloren was den Austausch zwischen einzelnen Individuen verursacht und was ihn regelt - Nobelpreise hin oder her.

Damit stehen auch die politischen Vorstellungen auf dem Prüfstand, die Europas Aufstieg und schließlich seinem dramatischen Niedergang im 20. Jahrhundert zugrunde liegen. Das moderne ökonomisch dominierte Gesellschaftsmodell, das dieses alte Europa einst in alle Welt getragen hat und das nun als Hybrid zwischen Kapitalismus und Sozialismus als ein politisch zu verhandelnder Kompromiss zwischen Markt- und Planwirtschaft überall kopiert wird, es funktioniert nicht mehr richtig, vor allem es überzeugt nicht mehr. Wo könnte die Zukunft dieses Modells liegen, und zwar in seinen engen wirtschaftlichen wie in seinen weiteren politischen Auswirkungen, wenn wir hinnehmen müssen, dass öko-soziale

² In ihrem Beitrag haben die Autoren sich mit dem ökonomischen Mainstream und dessen Grenzen möglicher Erkenntnis auseinandergesetzt. Sie konstatieren, dass *»sich nach zwei Weltkriegen in den 1950er Jahren eine Konversion des Expansionsdranges der Industriestaaten westlicher Prägung abzeichnete. Alle Energie wurde in die Wirtschaft gesteckt. Ihre Gesellschaften waren gleichsam von Kopf bis Fuß auf Wirtschaftswachstum eingestellt ... Bald zeichnete sich ab, dass dieses Wirtschaftswachstum mehr Kosten als Netto-Nutzen mit sich bringen würde.«* Die Recherche der Autoren kommt zu dem Ergebnis, dass die Nebeneffekte den intendierten Wohlstandsgewinn eingeholt und überholt haben und weiter: *» dass die herrschende Kultur der akademischen Ökonomie .. inzwischen ... einen ideologiefreien, schlicht neugierigen und deshalb fruchtbaren Umgang .. mit der Herausforderung eines zunehmenden Auseinanderfallens von wirtschaftlichem Wachstum und Wohlstand verhindert.«*

Marktwirtschaft im bereits überbelegten Raumschiff Erde nur Knappheiten „aushandeln“ kann, um so mehr je mehr Passagiere es beherbergt, um so gleicher die Menschen sein wollen und je mehr „Rechte“ diese einfordern. Es geht nicht länger um „Vorteile und Chancen“, die Märkte meistbietend „versteigern“ können. Kein Markt kann „Nachteile“ und Beschränkungen, erst recht keine territorialen, weltanschaulichen oder rechtlichen Grenzen meistbietend an Abnehmer anbieten und sich ihrer so entledigen. Andererseits vermag kein „Plan“ physikalische, chemische und ökologische Grenzen zu verschieben, insbesondere lassen sich natürliche Instabilitäten nicht verhindern; ein Dilemma, wenn allgemeines wirtschaftliches Wachstum und natürliche Grenzen miteinander kollidieren, seien es endliche Ressourcen oder vermeintliche „Krisen“, wie plötzliche Klimaänderungen oder sprunghafte Veränderungen ökologischer Gleichgewichte.

ÖKONOMIE IM DIGITAL VERÄNDERTEN INFORMATIONSRAUM

ZU DER HERAUSFORDERUNG INZWISCHEN ÜBERKRITISCHER URBANER VERDICHTUNG und dem damit verbundenem Verlust von Freiheit und Selbstverantwortlichkeit des Individuums gesellt sich eine andere *Disruption*, die mit den Methoden und dem Instrumentarium klassischer Ökonomie nicht erfasst und nicht beherrscht werden kann. Digitale Datenverarbeitung und Kommunikation verändern nicht nur die Geschäftsmodelle einzelner Firmen. Disruption, im positiven Sinn als Wirtschaft 4.0 bezeichnet, verändert ganze Gesellschaften. Um die Frage nach der Zukunft der Ökonomie zu beantworten macht es deshalb wenig Sinn, die bisherige Geschichte ökonomischer Ideen und Vorstellungen mit der Überzeugung im Hinterkopf aufzurollen, alle Menschen seien gleich. Ökonomische „Gesetze“ lassen sich nie getrennt von den besonderen und im Einzelfall höchst speziellen Beziehungen zwischen Menschen formulieren, dann verallgemeinern und zeitlos fortschreiben.

Das Überangebot an Information, das durch die Überwindung zeitlicher Distanzen eine „realtime“ Steuerung von Mensch und Maschine quasi global ermöglicht, es schafft nicht nur eine kaum noch zu überblickende Komplexität, die sich auf fast alle Lebensbereiche auswirkt. Das gilt von der Steuerung interkontinentaler Produktionsketten über globale Finanzmärkte bis in den Bereich militärischer Sicherheitssysteme.

Die Digitalisierung und die mit ihr mögliche Kommunikation über beliebige Entfernungen haben eine Situation geschaffen, die die menschliche Wahrnehmung und das menschliche Denken grundlegend verändern (Brooke 2016; Colin and Palier 2015; Conway 2010; Hagen and Lysne 2016; Murrell 2014; Sassin 2020; Sobbrío 2018). Das stellt eine Herausforderung dar, die sich nur annähernd mit jener Situation vergleichen lässt in der sich Astronauten in einer Raumstation vorfinden (Ríos et al 2019; Yu 2019). Dort ist die Schwerkraft vollständig aufgehoben, oben und unten verschwinden. Die natürliche Orientierung und die Steuerung des eigenen Körpers funktionieren nicht länger nach den Gesetzen, mit denen die Evolution gearbeitet hat.

Das Internet und die mit ihm entstandenen Informationsnetzwerke haben zwar nicht die Schwerkraft abgeschafft, aber praktisch die Zeit als jenes Phänomen, das Ursache und Wirkung voneinander trennt (Sassin 2018a; 2018b). Algorithmen verarbeiten um Größenordnungen mehr Informationen, und sie treffen wesentlich schneller Entscheidungen als menschliche Gehirne dazu in der Lage sind. Das schafft eine Situation, deren Auswirkungen eigentlich unabsehbar sind. Welche Risiken damit verbunden sind, zeigt ein Beispiel, das sich in ähnlicher Weise schon mehr als 10 mal wiederholt hat. Die Börsen dieser Welt wickeln heute in Milliardstel Sekunden Finanztransaktionen im Wert von Milliarden US \$ ab. Ein Flash Crash³, dessen Effekte sich weltweit verbreiten lässt sich dann nur durch „händisches“ Abschalten der selbständig handelnden Algorithmen begrenzen. Die „Wertverschiebungen“, die durch solche Ereignisse ausgelöst werden, sind aber nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Bei dem Flash Crash vom 5.2.2018 an der Wall Street summierte sich die Wertverschiebung allein für die im Dow Jones Index gelisteten 30 Industrieunternehmen auf eine Größenordnung, die der „Wirtschaftsleistung“ der Schweiz in einem ganzen Jahr entspricht (Easley et al. 2012; Kirilenko and Lo 2013; Madhavan 2012; O’Hara 2014).

Folgenreicher als die globale Vernetzung von Datenströmen und deren Speicherung und Auswertung ist das Entstehen einer fiktiven Realität (Globerman et al. 2001; Stiglitz 2002; Yadav 2016). Die durch die natürlichen Sinne des Menschen erfassbare Umwelt wird von einer durch Medien vermittelten Information überlagert (Bessi and Quattrociocchi 2015; Del Vicario et al. 2016). Globale Berichterstattung erweckt beim Individuum den Eindruck, prinzipiell omnipräsent zu sein. Die vermittelte globale Umwelt muss aber anhand von wenigen Ereignissen, die für den Zuschauer oder Zuhörer nachvollziehbar sind, reduziert werden. Damit werden einerseits Hoffnungen geweckt, andererseits Bedrohungen suggeriert, die so für den Einzelnen nicht gegeben und auch nicht nachprüfbar sind. Eine medial verbreitete allgemeine Willkommenskultur, ebenso wie eine globale Klimakrise nehmen über „Erwartungshaltungen“ so entscheidenden Einfluss beispielsweise auf Immobilien-, Energie- und Automobilmärkte. Sie stimulieren gleichzeitig Massenmigration und fordern bestehende Sozialsysteme heraus, ja sie spalten ganze Gesellschaften. Die nicht erfolgende Zurechnung klimaschädlicher Emissionen von Emigranten und deren Nachkommen zu deren Herkunftsländern ist nur ein Beispiel für die immer weniger aussagekräftigen Statistiken und für eine globalisierte ökonomische Denkweise, für die der Informationsraum fremdes Territorium bleibt. Welchen Wert der Faktor Information in einer dadurch veränderten Welt hat, lässt sich schwer einschätzen. Die ökonomischen Vor- bzw. Nachteile die aus dieser Art Informationsverdichtung und -vermittlung in den klassischen Bereichen der Wirtschaft

³ Am 5. Februar 2018 kam es zu einem plötzlichen Einbruch der Aktienkurse an der Wall Street. Der Dow Jones Index fiel zeitweise um 1600 Punkte. Im Tagesverlauf waren es noch 1250 Punkte. Als Ursache wurden von Computerprogrammen eingestellte Verkaufsprogramme identifiziert, die unmittelbar danach wieder storniert wurden.

erwachsen, sie lassen sich nicht wirklich ermitteln. Sie sind aber ohne Zweifel gewaltig. Sie verändern Strukturen.

DIE ÖKONOMIE AUS DEM DEMOGRAPHISCHEN GLEICHGEWICHT GERATENER GESELLSCHAFTEN

DAVID GRAEBER, EIN ETHNOLOGE AN DER LONDON SCHOOL OF ECONOMICS⁴, hat schon 2011 deutlich gemacht, dass Geld, jener Maßstab mit dessen Hilfe Ökonomen die Machtverhältnisse in Gesellschaften vermessen, sich immer nur auf eine eng begrenzte Gruppe von Austauschvorgängen anwenden lässt. Geld anonymisiert persönliche Schulden, es macht sie „handelbar“ und trennt sie so von jenen Werten und Hierarchien, denen Individuen dienen müssen, wenn sie überleben, ja wenn sie überhaupt erst einmal geboren und aufgezogen werden wollen (Graeber 2011). Durch die überexponentiell gewachsene Verflechtung einer inzwischen globalen und universellen Zivilisation gerät das herrschende ökonomische Dogma wegen seiner „eindimensionalen Metrik“ notwendig in Konflikt mit anderen, mehrdimensionalen menschlichen „Werten“, die sich gerade grundlegend verändern, und zwar sehr unterschiedlich in den bestehenden sehr unterschiedlichen Kulturen. Das gilt für dramatisch alternde und schrumpfende Gesellschaften, ebenso für solche mit einem hohen Geburtenüberschuss und einem wachsenden Anteil wenig bis gar nicht ausgebildeter und deshalb wenig produktiver Jugendlicher. Sie über das proKopf-Einkommen vergleichen und daraus Transferverpflichtungen ableiten zu wollen manipuliert die Wirklichkeit in geradezu groteskem Maße.

Der Austausch von Gütern und Leistungen innerhalb bestimmter gesellschaftlicher Beziehungsgruppen unterliegt in zentralen Bereichen des Lebens gerade nicht dem „Schuldprinzip“. Eltern füttern ihre Kinder, sie kleiden sie und sie „spielen“ mit ihnen, erwarten dafür aber keine „wertmäßig“ vergleichbare Gegenleistung für ihr so geschmälertes „wertvolles“ ökonomisches Potential, das sie auf „anderen Märkten“ realisieren könnten. Eine solche persönliche, ökonomisch höchst ungleiche Austauschbeziehung innerhalb einer Familie in einen staatlichen „Generationenvertrag“ zu verwandeln „monetarisiert“ grundlegende menschliche Werte und „enteignet“ diese letztlich, um sie in der Folge vorgeblich „gerecht“ umverteilen zu können. Ähnliches geschieht mit der allgemeinen Kranken- und Pflegeversicherung, mit dem gesamten Bildungssystem, letztlich mit jedem Tarifvertrag.

Diesen Verhältnissen in den meisten „entwickelten“ Gesellschaften stehen ganz andere nicht-ökonomische Schuldbeziehungen in fast allen Entwicklungsländern gegenüber. Dort hat sich der Staat noch nicht in jenem Maß die zentrale Aufgabe der Familie angeeignet, für ihre

⁴ Graeber analysiert die Rolle von Schulden in der Geschichte, vor allem vor dem Hintergrund von Revolutionen und sozialen Umbrüchen, und kritisiert verschiedene grundlegende ökonomische Konzepte

eigenen Mitglieder zu sorgen und nur für diese. Das wirtschaftliche Schicksal der Alten und Kranken liegt in der Hand der jüngeren und gesunden Familienmitglieder. Und auch dort gibt es keinen über einen „Markt“ zu ermittelnden „Preis“, der Angebot und Nachfrage im sozialen Miteinander zur Deckung bringen würde.

Geld als anonymisierte, in ihrem Ursprung zunächst immer persönliche Verpflichtung eine eingegangene Schuld nicht irgendwann sondern innerhalb bestimmter zeitlicher und räumlicher Grenzen **persönlich** abzutragen, lässt sich nicht folgenlos von den ethisch-moralischen Beziehungen zwischen Menschen trennen, die tatsächlich und konkret miteinander handeln.

Kann eine Gemeinschaft, ein Staat, der seine im Wesentlichen durch Sozialtransfers angehäuften Schulden nicht mehr bezahlen kann, denn vor Gericht gestellt werden wegen Diebstahls eben jener Leistungen, die er sich mit Fiat- Money leichtfertig oder gezielt erschlichen hat, und das mit dem fadenscheinigen Argument den allgemeinen Konsum am Laufen zu halten? Welche Mitglieder einer solchen „illiquiden“ Gemeinschaft müssten in solch einem Fall Buße tun, um nicht wegen Verletzung gleich mehrerer Gebote der Bibel im Jenseits bestraft zu werden?

Getrennt von diesen auf Gegenseitigkeit beruhenden Verpflichtungen zwischen Generationen einer Familie kommt erschwerend hinzu: „Märkte“ funktionieren innerhalb einer geschlossenen Gemeinschaft, an der alle ihren Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Eine im demographischen Gleichgewicht befindliche Gesellschaft hat in aller Regel kein Problem, die tragende Infrastruktur, beispielsweise Haus und Hof oder ein Unternehmen von Generation zu Generation weiterzureichen. Grundlegende Umbrüche, die die Struktur einer Gesellschaft verändern, vor allem, wenn sie sich überlappen, führen zu Transformationskosten, die eigentlich gewaltige Abschreibungen in den ökonomischen Bilanzen erforderlich machen würden. Sie erhöhen zwar das Aktivitätsniveau, schaffen aber keineswegs die Möglichkeit, den Konsum in einem umfassenden Sinn zu erhöhen, im Gegenteil. Das gilt für den Prozess der Urbanisierung, für die Folgen der Digitalisierung und für die kompensatorischen Maßnahmen, die demographisches Wachsen oder Schrumpfen gleichermaßen erfordern. Sie laufen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Teilen einer zunehmend verflochtenen „Weltwirtschaft“ parallel ab. Und sie „entzweien“ dabei Stadt und Land, Alt und Jung, Produzenten und Konsumenten, die durch digitale „Makler“ voneinander getrennt werden und so nicht länger auf „Märkten“ miteinander in direkte Berührung kommen.

In dieser zivilisatorisch verursachten Transformation existiert kein übergeordneter, alle Bedürfnisse ausgleichender Markt, der etwa zwischen dem Mobilitätmarkt und dem Markt für „Ruhe und Erholung in gesunder Natur“ vermitteln könnte. Sollte, um ein triviales Beispiel zu nennen, die Mineralölsteuer das Sports Utility Vehicle zurückdrängen, müsste dann nicht die Tourismusbranche vom Staat in der Folge subventioniert werden, weil die stressgeplagten Urbanauten mit ihren Kindern am Wochenende nicht mehr ins Umland ausschwärmen können, um sich zu erholen? Und wer oder was würde dann den Verlust an „Lebensqualität“ dieser Stadtbewohner kompensieren? E-Scooter oder mehr Fahrstreifen für Fahrräder?

DIE ANAMNESE ZUSAMMENGEFASST

DAS NACH DEM ENDE DES KALTEN KRIEGES entstandene und laufend erweiterte, nur vermeintlich sozio-ökonomische Denken überschreitet inzwischen jede rational zu ziehende Grenze. Es hat den Bezug zu den sehr unterschiedlichen kulturell entstandenen Realitäten der Bürger weitgehend verloren. Es globalisiert und entfremdet nicht nur direkte zwischenmenschliche Beziehungen, die die Grundlage für jedes WIR bilden. Es löst diese Beziehungen letztlich auf. Konrad Liessmann vergleicht in seinem Essay Der offene Kontinent die Väter der Europäischen Einigungsidee zwar nicht mit Prokrustes. Aber er weist auf den eklatanten Widerspruch hin zwischen der behaupteten Weltoffenheit der Europäischen Union und der diese verbindenden sollenden neuen Identität, die sich nur in der Abgrenzung zu jenen herstellen lässt, die „unsere Werte“ nicht teilen (Liessman 2012). Bezeichnenderweise hat sich die Idee der Europäischen Einigung über die Idee des freien Warenaustausches entwickelt, dann in einem zweiten „Schritt in die richtige Richtung“ vermittelt einer gemeinsamen Währung, nämlich dem Euro.

Wohin führt uns also die Idee freier Märkte und deren Extrapolation in Richtung ökonomischer Globalisierung? Das Römische Weltreich ist nicht an einem mächtigen äußeren Konkurrenten gescheitert und letztlich untergegangen. **Wilhelm Hankel** schreibt dazu: »Rom steht für den ersten und letzten Weltstaat unserer Geschichte, das Weltreich, das zum Weltmarkt wird« (Hankel 1978). Sieht man genauer hin, dann ist Rom an der Kombination strikt verfolgter ökonomischer Effizienz und sozialer Umverteilung in Form von panem et circenses gescheitert, letzteres um den römischen Bürgern das Gefühl von Gleichheit zu vermitteln. Dem damit verbundenen Zwang zu beständiger Expansion und beständigem Wachstum und der damit entstehenden inneren Entfremdung seiner Subjekte war es psychisch irgendwann nicht mehr gewachsen und ist kollabiert.

Alvin Toffler geht noch einen Schritt weiter. In seinem 1970 erschienen Werk Der Zukunftsschock beschreibt er die sich damals rasant verändernde amerikanische Gesellschaft und charakterisiert sie wie folgt: »Technologie als Motor, Wissen als Treibstoff, Verhalten einer Wegwerfgesellschaft«. Und zur Psyche dieser »hyperindustriellen« Gesellschaft, die »aus überstimulierten Individuen besteht, aus modernen Nomaden deren Sinne bombardiert werden« befindet er: »sie leidet an Entscheidungsstress«. Er spricht vom Entstehen einer „Adhocratie“, von der Aufsplitterung der Familie, von einem Übermaß an Subkulturen und kommt zu dem Schluss, dass »die moderne Zivilisation mit ihrer ständig wachsenden Fülle des Neuen die traditionellen Ziele unserer wichtigsten Institutionen - Staat, Kirche, Industrieunternehmen, Armee und Universität - irrelevant mach« (Toffler 1970). Vor all dem erhofft sich Toffler eine „nächste politische Revolution“, die in einer atemberaubenden Bestätigung einer zu verbreiternden Demokratie bestehen könnte, die möglichst alle Menschen an der Formulierung ihrer gemeinsamen langfristigen Zukunft beteiligen müsse.

Mit dem Abstand von einem halben Jahrhundert lässt sich inzwischen sagen: Die Demokratie der Zukunft, von der Toffler geträumt hat, läuft mit größter Wahrscheinlichkeit

auf eine Situation hinaus die schon das ehemalige Römische Weltreich zerfallen ließ. Die technische Überlegenheit und die ökonomische Ratio Roms gingen verloren im damals eskalierenden Streit sich fragmentierender Subgesellschaften und im Gefolge von „Massenmigration“, die das Prinzip Pax Romana und die damit verbundene „Offenheit“ ermöglichte. Tofflers Hauptanliegen, so sagt er selbst, sei seine schonungslose Diagnose. Einen konkreten Entwurf einer globalen Zukunft bleibt er schuldig. Die von Toffler beschriebenen krisenhaften Symptome finden sich ein halbes Jahrhundert später inzwischen auf globalem Niveau wieder. Seine damals erhoffte Therapie, mehr Demokratie könne „die Wirtschaft“ und mit ihr die dramatische Veränderung der natürlichen ebenso wie der „humanen“ Umwelt des Menschen unter Kontrolle bringen, ist schlicht fehlgeschlagen.

Kein komplexer Organismus, keine in der Evolution entstandene soziale Gruppe, kein Insektenstaat, keine Herde funktioniert nach dem Prinzip ökonomischer Effizienzoptimierung und wird parallel dazu durch demokratische Zielfindung oder gar demokratische Begrenzung seiner Möglichkeiten gesteuert. Leben organisiert sich ausschließlich hierarchisch. Sein existentielles Prinzip heißt vorsorgliche Abgrenzung gegenüber potentiellen Konkurrenten.

TEIL 2. NOTWENDIGE KORREKTUREN IM DENKEN - EINE ZWEITE AUFKLÄRUNG IM ELTEMPO?

WELTWIRTSCHAFT - ALS EXTRAPOLATION FÜRSORGLICHEN HAUSHALTENS, IM GLAUBEN, SO EINE GLOBALE FAMILIE ZU SCHAFFEN, TATSÄCHLICH ABER UNBESCHRÄNKTE KONKURRENZ ANSTELLE RE- SPEKTIVOLLER KOEXISTENZ HÖCHST UNTERSCHIEDLICHER LEBENS- UND ZIVILISATIONSMODELLE ANZUSTOßEN

GEMEINSAM GRÖßERE ZIELE DURCH ZUSAMMENARBEIT, Spezialisierung und „Investitionen in die Zukunft“ anzustreben, wirft die Frage der „gerechten“ Verteilung der so erreichbaren gesteigerten Gemeinschaftsleistung auf. Solche größeren Ziele schaffen spezielle neue WIRs. Und diese WIRs müssen notwendig jene ausgrenzen, die sich nicht aktiv daran beteiligen, diese Ziele zu erreichen.

Beispiele dafür waren einst der Bau einer Befestigungsanlage, einer Fluchtburg, oder einer Stadtbefestigung.

Andere Beispiele finden sich in der Bildung von Wissensgemeinschaften, von Universitäten, früher von Klöstern. Heute sind das „Wirtschaftsunternehmen“, von denen einige „jenseits“ des Staates die Grundlagen für die Funktionsfähigkeit einer inzwischen global verbreiteten Zivilisation bereitstellen. Deutlich wird das unter anderem, wenn man sich die Frage stellt: Was vermögen alle klassischen Geheimdienste und alle Staatsbibliotheken dieser Welt zusammengenommen im Vergleich zu der informationellen Verarbeitungsleistung von „Suchmaschinen“, etwa jene, die Larry Page und Sergey Brin vor 20 Jahren entwickelt und

unter dem Namen Google praktisch für jeden zur Verfügung gestellt haben, nicht nur für die Bürger des Landes, in dem der Konzern Alphabet Inc. seinen Sitz hat, - um ein solches Beispiel für „jenseits“ des Staates zu nennen.

Die Steigerung der Effizienz durch das Entstehen solcher und anderer „intelligenter Unternehmen“ bei der Befriedigung elementarer Lebensbedürfnisse und der dadurch entstandene „Überfluss“ an Zeit, der zur Befriedigung höherer Bedürfnisse zur Verfügung steht, sie hat ermöglicht, was gemeinhin als Entwicklung bezeichnet wird. Diese Entwicklung ruht letztlich auf der Investition von „frei gewordener Lebenszeit“ einzelner Individuen, nicht aber von „Gemeinschaften“. Sie ermöglicht Wissensgenerierung durch Grundlagenforschung, sie ermöglicht die Fortentwicklung von Kunst und Kultur.

In dem Unterfangen, „sein so freigesetztes Potential“ auszuschöpfen, wird das Individuum unterstützt, motiviert, aber auch begrenzt durch:

- die Wertschätzung anderer, und das heißt durch Wettbewerb, ausgetragen über Prunk, über das Streben zur Avantgarde zu gehören, bis hin zu narzisstischem Verhalten, hervorgerufen insbesondere durch den offen zur Schau gestellten Neid von Konkurrenten.
- Es wird andererseits limitiert durch den akkumulierten Überfluss und den schrumpfenden return on investment, und
- das Individuum wird marginalisiert und demotiviert durch das Entstehen immer größerer WIRs.

Wer konnte sich noch mit einer Pyramide identifizieren, wenn er nur wenige von Millionen Steinen zu deren Bau beitragen konnte, vor allem wenn es sich dabei um ungeformtes Schüttmaterial oder gar um jene Rampen handelte, über die der „Niedriglohnsektor“ das Material nach oben schleifen musste und die nachher wieder abgetragen wurden?

Warum erinnern wir uns heute an Neil Armstrong, nicht aber an die Namen jener Ingenieure, Mathematiker, Mediziner und Chemiker, die jene Geräte ausgetüftelt und gebaut haben, mit deren Hilfe Armstrong, Aldrin und Collins vor 50 Jahren den Mond erreichen und wohlbehalten wieder zur Erde zurückkehren konnten? Ist die Leistung jener im Hintergrund mit den Dollars wirklich abgegolten, die sie damals von der NASA erhielten?

Diese und andere Beispiele eines immer anonymen werdenden „Fortschritts“ lenken den Blick auf das Problem des „globalen Wachstums“, das als Weltbruttosozialprodukt „erfasst“ wird. Vor allem wirft diese „Größe“, also das Gross World Product, die Frage nach den Grenzen der so erfassten Art von Beschäftigung und deren eigentlichem Sinn auf. Besteht der für den Einzelnen nicht mehr erkennbare „Fortschritt“ wirklich darin mit immer noch mehr Milliarden ein paar Jahre länger im Raumschiff Erde um die Sonne zu kreisen und darin immer stärker eingeeengt immer hektischer materielle und informationelle Umsätze zu „produzieren“? Lassen sich Erholung, Kontemplation, In-der-Natur- und Bei-sich-selbst-Sein mit Geld kaufen, das Notenbanken fast ohne Grenzen drucken, Geld das als „inflationärer“ Maßstab zur Ermittlung des Gross World Product dient?

Es fehlt immer deutlicher eine auf das Humanum bezogene ökonomische Theorie für eine Situation, die der Bericht *Limits to Growth* schon vor einem halben Jahrhundert diagnostiziert hat (Meadows and Meadows 1972).

Die klassische Volkswirtschaftslehre verharrt offenbar in der Welt von gestern, in jener Phase, in der Europa die Welt für sich in Besitz nehmen konnte, zu einer Zeit als sie noch schier unbegrenzt groß erschien. Diese ökonomische „Lehre“ erfasst gerade nicht die elementaren Teile menschlichen Austausches, der immer auch Emotionen „befriedigt“, also Werte die nicht materiell und auch nicht in der Zeit verankert sind. Jenseits immer größerer, anonyme Schulden auslösender Austauschvorgänge erhebt sich die Frage, ob die von den inzwischen entstandenen ökosozialen Systemen erzwungene Hyperaktivität nicht in ein allgemeines Sklavendasein führt, zuallererst für jene „Leistungsträger“ deren eigentlicher Beitrag zum Wohl „des Ganzen“ und deren innere Motivation dem Zeitgeist einer Konsumgesellschaft verborgen bleibt.

Was wäre, wenn eines Tages die „Reichen“ streikten, oder wenn Herrscher mit Richtlinienkompetenz müde werden, aber nicht abtreten wollen, die existentielle Herausforderungen mit den Worten abtun: Wir schaffen das!?

Es bedarf einer neuen, in sich konsistenten psychoökonomischen Theorie der Globalisierung, genauer der Definition ihrer Grenzen, die das mentale Klima im Raumschiff Erde differenzieren und stabilisieren müssen. Das gilt insbesondere für die „Finanzierung von Zukunft“, u.a. über die Behauptung das Klima und die Ökologie des Planeten nicht einfach schützen, sondern kontrollieren zu können, und das über FIAT-Money, - eine Strategie, die nicht nur Schwarze Schwäne und Revolutionen zur Folge haben muss.

Die gegenwärtig verfolgte Strategie ökonomischen Wachstums und dessen Metrik basiert auf der utopischen Vorstellung, das Klima und die Ökologie des Planeten seien ein von „Vater Staat“ , in diesem Fall von „vereinten Nationen“ gemeinsam „ökonomisch zu schaffendes Produkt“, auf das es, ähnlich wie mit Grundnahrungsmitteln, ein allgemeines und gleiches Menschenrecht gäbe.

Das mene tekel an der Wand der Globalisierungstempel weist nicht auf physikalische, sondern auf mentale Änderungen des Klimas hin, an denen schon jene gescheitert sind, die den Turm zu Babel errichten wollten.

Betrachtet man aus genügender Distanz den Streit in den modernen Tempelhallen, in dem sich die Repräsentanten der einzelnen Glaubensrichtungen regelmäßig treffen, sei es bei den von den Vereinten Nationen organisierten Treffen, sei es in Formaten wie den G7, den G8 oder den G20 Treffen, dann ist eine grundlegende Überhitzung des mentalen Klimas nicht mehr zu übersehen. Überdeutlich wird das an den diese Treffen und andere Großveranstaltungen der Wirtschaft kritisierenden Aktivisten und Vertretern von global agierenden „Nicht-Regierungsorganisationen“, denen die Medien mehr Sendezeit und mehr Aufmerksamkeit widmen als der Notwendigkeit sich anzupassen, vor allem der Notwendigkeit, die vier genannten Entwicklungen Urbanisierung, Wachstum, Demographie und Digitalisierung unter Kontrolle zu bringen und zwar in einem Gesamtansatz und nicht je einzeln.

ZUR THERAPIE DES PATIENTEN *HOMO OECOMICUS*

DAS FÜHRT AUF DIE FRAGE, ob und wie sich Konflikte und das auf Überzeugungen und Mutmaßungen beruhende aggressive Verhalten von kleineren und größeren Gruppen überwinden lassen, die Gesellschaften spalten und zu einer Art Globalem Frühling führen dürften, ähnlich dem Arabischen Frühling, der in einen blutigen Herbst umgeschlagen ist?

Offenbar lässt sich die mit der Globalisierung und der Digitalisierung gewählte Einbahnstraße der „Entwicklung von Gesellschaften“ nach dem Muster des Westens nur verlassen, wenn es eine diese in Transformation befindlichen Gesellschaften bedrohende äußere Gefahr gibt.⁵ Tatsächlich konstituieren auch Teile einer Gesellschaft, die den herrschenden Doktrinen nicht mehr vertrauen, solche „äußeren“ Gefahren. Solche Gesellschaften spalten sich. Sie zerfallen von innen heraus. Das können entweder gut organisierte Gruppen im Untergrund sein, in modernen Gesellschaften auch wirtschaftliche Konkurrenten aus anderen „Systemen“, die die „nationalen Märkte“ erobern und die dortigen Unternehmen verdrängen oder „übernehmen“. Im Alten Rom gab es viele Sprachen, vor allem aber unterworfenen und dann zum „dienen“ gezwungene ethnische Gruppen, ja ganze Völker. Als „Feinde“ verschwanden sie in dem Augenblick aus dem Bewusstsein der Massen, in dem sie Tribut zahlten oder eben Steuern.

Ein Feind existiert nur so lange, so lange an ihn permanent medial erinnert wird. Das gilt in besonderem Maße für „Innere Feinde“. Verschwindet die explizite Bedrohung, weil Systemfehler zu Krisen führen, für die zunächst niemand verantwortlich gemacht werden kann, dann zerfällt die kollektive Bereitschaft im Inneren mit bestehenden weltanschaulichen, religiösen und sozialen Unterschieden zu leben. Das Streben der Individuen nach alternativen Lebensbedingungen, das schon Heranwachsende dazu drängt, sich dem Einfluss der Familie möglichst zu entziehen, die Suche nach Sündenböcken und der Kampf gegen Autoritäten gewinnt an Einfluss. Neue Paradiese und neue Heilsgeschichten sollen dann neuen Zusammenhalt, ein neues WIR schaffen.

Das Christentum ist entscheidend geprägt durch ein Flüchtlingskind, das mit seinen Eltern nach Ägypten floh. Aufgewachsen und geprägt von dem reichen Wissen des ältesten Reiches der Geschichte und als junger Mann zurückgekehrt in die kleine besetzte Provinz Judäa hat er die Ideen des Pharaos Echnaton deutlich größer gedacht. Echnaton wollte die mächtigen und konkurrierenden Priesterschaften Ägyptens davon abhalten, das Volk zu immer mehr

⁵ In seinem Buch **Krieg - Wozu er gut ist?** versucht **Ian Morris** (2014) eine Deutung der waffentechnischen-geopolitischen Gegenwart. Er kommt zu dem Schluss: Die heutige Lage ähnele der Situation vor dem Ersten Weltkrieg. Der Globocop England hatte damals Rivalen geradezu herausgefordert, vor allem Deutschland. Der Versuch, die dominante Position zu behalten, stürzte alle Konkurrenten in Europa in die Katastrophe. Jetzt zeichnet sich eine ähnliche Konstellation zwischen dem Globocop USA und dem heranwachsenden China ab. In dieser Situation hält Morris regionale Nuklearkriege für möglich, an deren Ende eine pax technologica stünde. Die nächsten Jahrzehnte hält er für einen kritischen Flaschenhals in der Menschheitsgeschichte.

Opfern zu zwingen. Er wollte sie zum Dienst an nur einen Gott, dem Sonnengott Ra bewegen und so unter Kontrolle bringen. Jesus ging einen entscheidenden Schritt weiter. Er wollte, dass alle Völker künftig nur einem und zwar dem Gott der Israeliten dienten. Mit „Gebt Gott was Gottes und dem Kaiser was des Kaisers ist“ hoffte er, unter anderem, den Konflikt zwischen der römischen Besatzungsmacht und den Juden zu überbrücken. Das entwertete aber die Vorstellung der Pharisäer, Jahwe hätte nur die Israeliten zu seinem auserwählten und so über allen anderen stehendem Volk gemacht. Sie reagierten, wie schon vor ihnen die Ägyptischen Priester nach Echnatons Tod: dessen Idee sollte für alle Zeiten ausgetilgt werden.

Ein allumfassendes WIR setzt den Glauben an ein oberstes Gericht voraus, das über Hölle und Himmel entscheidet. Dieses Gericht kann nur einen einzigen Richter haben, ein allmächtiges Wesen, neben dem es keine abweichenden Meinungen gibt. Mit dem Christentum und seinem Lehret alle Völker kam die Idee des alle Menschen umfassenden WIR in die Welt. Und sie schloss alle ein: Barbaren, Verbrecher, Heilige, selbst befruchtete Eizellen. Die Idee eines solchen allumfassenden WIRs leugnete alle menschlichen Unterschiede und löste sie vor Gott auf.

Wer diese Geschichte von einer ewigen Hoffnung und einer letzten und unwiderruflichen Verdammnis nicht ernst nahm, der wurde zum Ungläubigen, zum Sünder. Er wurde zu einer Gefahr für die Gemeinschaft mit den Heiligen und den Seligen und gefährdete damit das WIR. Solche Gotteslästerung verlangte nach irdischer Verdammnis.

Wie mächtig und wirkungsvoll der Glaube an das so begründete allumfassende WIR war zeigt die Geschichte des Christlichen Abendlandes. Dessen Herrscher leiteten fortan ihre Macht „von Gottes Gnaden“ her und versuchten, sie auf alle Kontinente auszudehnen. Das „Abendland“ schwang sich zur moralischen Weltherrschaft auf.

Mit einem Allmächtigen und dem: Was du dem geringsten meiner Brüder getan, das hast du Gott getan wurde die Kritik an einem derartigen alle wesentlichen Unterschiede einebnenden Menschenbild jedoch zu einer Gefahr für den inneren Frieden.⁶

Menschen die über die Konsequenzen einer solchen, letztlich auf den Kopf gestellten Hierarchie nachdachten mussten zum Schweigen gebracht werden. Denn es galt weltliche Macht über selbständig Denkende zu gewinnen und dazu mussten diese „bekehrt“ werden. Der Islam hat etwas zeitverzögert den gleichen Weg beschritten. Die Folge waren gnadenlose

⁶ *Anmerkung der Redaktion.* Mit großem Respekt vor dem angesehensten Kollegen räumt der Herausgeber ein, dass die Erklärung möglicherweise anders ist. Nicht nur im Westen wurde die königliche Macht als direkt von Gott abgeleitet verstanden. Die Salbung eines zukünftigen Monarchen zur Herrschaft eines Hohepriesters wurde 754 von der christlichen Kirche entlehnt, als der König der Franken Pepin der Kurze aus der Karolinger-Dynastie zum ersten Mal seit vielen Jahrhunderten seit dem letzten König von Judäa von Papst Stephan gesalbt wurde. So wurde die Tradition, die monarchische Macht mit Gottes Macht und Gottes Willen zu verbinden, die Tradition, die ursprünglich vom hebräischen Propheten Samuel im 11. Jahrhundert v. Chr. Geschaffen wurde, im Westen ohne direkten Bezug zum Römischen Reich wiederbelebt. Außerdem hatten nicht nur Juden die Tradition der monarchischen Salbung, sondern auch Ägypter, Meder und Perser.

Glaubenskriege, im Christentum wie im Islam. Sie dezimierten die Bevölkerungen, denn es galt den jeweiligen Widersacher auszuschalten, „die Zivilbevölkerung“ dabei möglichst zu schonen, um in der Folge hohe Tribute einfordern zu können.

Mit dem Verblässen von transzendenten Religionen in modernen Gesellschaften, insbesondere denen des Westens, scheint es daher einer neuen großen Bedrohung zu bedürfen, die sich nicht durch ein jüngstes Gericht und eine transzendente Hölle repräsentieren lässt. Um das wachsende Defizit im religiös vermittelten Zusammenhalt von Gesellschaften auszugleichen, suchen heute immer mehr Menschen nach einer Art Ersatzreligion. Der Planet Erde mit seiner Natur, seinen Pflanzen, seinen Tieren und seinem Klima wird deshalb zu einem neuen zu heiligenden Wesen aufgebaut, zu „Mutter Erde“. Kein Wunder, denn mit dem Zerfall der Sowjetunion und dem Scheitern der sozialistischen Internationale ist dem Kapitalismus kein ebenbürtiger äußerer Gegner geblieben. Es bedarf der Vorstellung von einer Klimakatastrophe, noch schlimmer von einer Zerstörung der Lebensgrundlagen großer Teile der Weltbevölkerung, um die um immer knapperen Raum und immer knappere natürliche Ressourcen konkurrierende Menschheit zur Zusammenarbeit zu bewegen.

Das propagieren inzwischen Teile der politischen Eliten. Dass aber nicht „Mutter Erde“ dafür sorgt, dass heute fast 8 Milliarden Menschen überhaupt auf diesem Planeten leben können, sondern nur eine kleine Minderheit, nämlich jene Menschen, die die wissenschaftlichen und technischen Grundlagen für eine künstliche, sich keineswegs selbst regenerierende Zivilisation gelegt haben und sie erhalten, es gehört zu den fundamentalen inneren Widersprüchen dieses neuen, die Anhänger einer Globalgesellschaft faszinierenden Glaubensgebäudes.

WAS KÖNNTE DIE MASEN IN IHREM INNEREN BERUHIGEN UND IHREN MITGLIEDERN EIN STÜCK SELBSTVERTRAUEN UND SELBSTVERANTWORTUNG ZURÜCKGEBEN?

Es bedarf einer Zukunftsbeschreibung des Globus über mehr als die nächsten 3 Generationen hinweg, also deutlich über das Ende des 21. Jahrhunderts hinaus. Anstelle eines offenen und letztlich ziel- und planlosen Driftens in Richtung Globalisierung, muss ein realistisch erreichbarer und in sich stabiler Zustand als Entwicklungsziel definiert werden.

Das entscheidende Verhältnis für eine nachhaltige Entwicklung betrifft deshalb die Bevölkerungsdichten in kulturell und zivilisatorisch gegeneinander abgrenzbaren Regionen. Es gibt keine „globale Umwelt“. Es gibt nur klimatisch und hinsichtlich ihrer Ökologie höchst unterschiedliche Lebensräume für Menschen, die sich diesen anpassen und sie gleichzeitig „kultivieren“ müssen. „Kultur“ in diesem Sinn bedeutet nichts anderes als eine tiefgreifende und dauerhafte Veränderung von natürlichen Bedingungen durch den Einsatz von Technik und damit der Schaffung leistungsfähiger zivilisatorischer „Nischen“. Neue Nischen schaffen

nicht einzelne Individuen. Sie sind das Ergebnis eines kulturellen WIRs, das von vielen gemeinsam getragen wird und dazu ein von allen Beteiligten zu tragendes Narrativ benötigt, eine „Geschichte, die Werte zum Ausdruck bringt“, und eine gemeinsame Identität über Generationen hinweg schafft.

In jedem dieser artifiziellen künstlichen und seit der Entwicklung der Agrarkulturen immer künstlichen Lebensräume gab und wird es auch künftig Fluktuationen des Klimas, unvermeidliche Veränderungen in der Biosphäre und selbstverständlich auch Veränderungen bei so genannten „erneuerbaren Energien“ geben. Sich an diese Variabilitäten anzupassen ist Angelegenheit der jeweiligen zivilisatorisch-kulturellen Gruppierungen, die sich solche Nischen geschaffen haben. **Über ein globales „Sozialsystem“ „natürliche Unterschiede“ zwischen tropischen Regenwäldern, Savannen, Trocken- und Kaltwüsten auf diesem Planeten, zwischen Tiefländern mit schiffbaren Flüssen und direktem Zugang zu „Meeresstrassen“ und Hochländern mit ihren „steilen Mobilitätshindernissen“ ausgleichen zu wollen ist ein Phantasma.**⁷ Es orientiert sich an dem Phänomen modernen „Großstadtlebens“, das mangels Abstand an Subkulturen krankt und diese letztlich erfolglos zu einer einheitlichen „Stadtkultur“ per allgemeiner „Umverteilung“ zu integrieren sucht.

Die Idee einer global einheitlichen menschlichen Monokultur ist eine gefährliche Dystopie. Sie verhindert eine flexible Anpassung an rasch wechselnde „externe Veränderungen“ des jeweiligen höchst unterschiedlichen „Substrates Natur“, ebenso wie jenes existentiell entscheidenden Substrates „Wissen und Bildung“, das das wissenschaftliche und technische „Vermögen“ der unterschiedlichen gesellschaftlichen Einheiten schützt, indem diese es geordnet weitergeben können und es nicht zum „kostenlosen“ Allgemeingut degradiert wird.⁸

Die Eigenstabilität und die Effizienz sozialer und politischer Gebilde unterliegen dabei zumindest ebenso großen zeitlicher Veränderungen wie jene der höchst unterschiedlichen klimatischen Zonen und der unterschiedlichen Ökosysteme dieses Planeten.

„Grenzen des Wachstums“ lassen sich deshalb nicht global setzen. Sie auszuloten und im Rahmen der jeweiligen „Ressourcen“ individuell zu verschieben und so nachhaltige, voneinander weitgehend unabhängige zivilisatorische Einheiten zu schaffen ist jenes Erfolgsrezept, das wir Evolution nennen. Die Evolution des Lebens, insbesondere dessen Höherentwicklung, besteht gerade nicht in der Vereinigung von „Stämmen“ und „Zweigen“ zu Hybriden, sondern in seiner Verzweigung. Die Koexistenz unterschiedlicher Arten und Gattungen, von Pflanzen und Tieren, von Einzellern und Vielzellern regeln Symbiose und Parasitismus. Wenn überhaupt etwas den Begriff „Schöpfung“ verdient, dann ist es die Kontrolle, die unsichtbare Hand, die diese beiden widerstreitenden Prinzipien austariert. Geraten Symbiose und Parasitismus aus dem Gleichgewicht führt das immer zu einem

⁷ *Anmerkung der Redaktion:* In den Jahren 1950-1960 versuchte der sowjetische Führer Nikita Chruschtschow, so etwas zu tun, indem er sibirische Flüsse von Norden nach Süden drehte und die Wasserflüsse in Zentralasien umleitete. Das Ergebnis war das Verschwinden des Aralsees von der Weltkarte.

⁸ vgl. Sassin, Wolfgang. Reconsidering Europe, a diplomatic initiative. Non-Proliferation of Populations or Active Proliferation of Nuclear Power. 14.7.2019.

„Massensterben“, wie unterschiedlich die einzelnen Auslöser und die dann folgenden Abläufe auch sein mögen.

Die kulturelle und zivilisatorische Entwicklung des Menschen ist ohne Zweifel an einem solchen kritischen Punkt angelangt. Die zentrale Herausforderung unserer Zeit besteht deshalb in dem Entwurf einer Human-ökologie für den Menschen als Milliardenphänomen. **„Der Mensch“ als Denkfigur, als Teil einer Spezies, die zu einem zentral organisierten Organismus zusammengefasst ungeahnte Fähigkeiten entwickeln könnte, sie fasziniert „Eliten“ offenbar ähnlich wie einst die Idee des einen und allmächtigen Gottes.** Kenntnisse und technische Mittel, für ganz spezielle singuläre Bedürfnisse erarbeitet und entwickelt, dann aber milliardenfach eingesetzt, bringen „Nebeneffekte“ mit sich, die nicht nur die äußere Welt, sondern die Wahrnehmung der Realität verändern und irgendwann einen Bruch mit den über Jahrtausende gewachsenen Welt- und Menschenbildern auslösen.

Ändern sich denn die Motive von Menschen, die mit Steinen, dann mit Äxten, mit Pfeil und Bogen und schließlich mit nuklear bestückten Raketen ihre Interessen oder ihr eigenes Leben verteidigen wollen, nur weil ihre Waffen sich in ihrer Wirkung dramatisch unterscheiden? Werden Menschen dadurch friedfertiger oder im Gegenteil werden sie aggressiver und vor allem werden sie hellsichtiger für das was sie damit riskieren, wenn sie ihre Werkzeuge einsetzen?

Werte und Risiken, die weitgehend selbständige und spezielle Habitate gegeneinander abgrenzen und strikte Regeln, die den symbiotischen und parasitären Austausch zwischen diesen Habitaten begrenzen, hängen von den geistigen Horizonten ab, die Individuen durch Versuch und Irrtum erkundet haben. Beide, Werte wie Risiken lassen sich aber nicht linear extrapolieren und auf immer größere Systeme anwenden, insbesondere dann nicht, wenn diese „offen“ sind und mit wachsender Größe immer neue vorher unbekannte Strukturen ausbilden. Bei dem „System Erde“ geht es nicht wirklich um die Begrenzung von Emissionen, seien es Treibhausgase oder beispielsweise auch die Vermeidung der „Züchtung“ und Verbreitung resistenter Keime über natürliche Transportmechanismen, die unabhängig von zivilisatorischen Systemgrenzen zu „migrieren“ vermögen. Es geht um die Unfähigkeit von Herden, sich jenseits bestimmter Größenordnungen überhaupt noch rational zu organisieren und sich über das Territorium, in dem sie unterwegs sind, ein zutreffendes Bild zu verschaffen. **Aus dem Supersaurier homo sapiens wird durch solche Extrapolation eine Gott ähnliche Menschheit, die mit sich selbst zürnt, die lebensgefährlich zu erkranken und potentiell auszusterben droht.⁹**

⁹ Nicht nur Phänomene wie al Qaida oder der IS, sondern auch Greta Thunberg und Fridays for Future, oder Extinction Rebellion illustrieren das.

**ZUR ERKENNTNIS WAS „DIE MENSCHHEIT“ WIRKLICH BEDROHT,
BEDARF ES FÜR DEN EINZELNEN DER EINSICHT IN
DIE URSACHEN SEINER EIGENEN INDIVIDUELLEN BEDRÄNGNIS**

MEHR ALS 4 MILLIARDEN MENSCHEN LEBEN IN URBANEN „VERHÄLTNISSEN“. Sie leben in Orten der **Massenmenschhaltung**, ein Begriff der irritiert; ein Bild aber, das die kognitive Situation von Menschen verdeutlicht, die in Großstädten aufgewachsen sind und sich dort „sozialisiert“ haben. In größeren Städten, erst recht in so genannten Megazentren, kämpfen Menschen um so härter um knappen Raum, je „ärmer“ sie sind. Urbanität ist das soziale Gravitationszentrum schlechthin, das mit und durch die Industrialisierung menschliche Migration in einem Umfang ausgelöst hat, die alle früheren „Wanderungen“ der Geschichte in den Schatten stellt. Das gilt hinsichtlich der Zahl der Menschen, die den Weg in neue Territorien mit neuen Chancen gesucht haben. Es gilt vor allem aber hinsichtlich der Geschwindigkeit und des dramatischen Unterschiedes in den kulturellen Lebensbedingungen, in die sich, von der Not getrieben oder auch in die sich Menschen neugierig und mutig vorgewagt hatten.

Abgesehen von der Antarktis hat Migration unseren Urahnen, den „primitiven“ homo aus der afrikanischen Savanne bisher auf alle Kontinente, in grundlegend verschiedene Klimazonen und in fremde biologische Umgebungen geführt und ihn dort entscheidend verändert (Derevianko 2015-2018). Die kulturelle und geistige Entwicklung hin zum „homo sapiens“, erzwungen durch die Anpassung an höchst unterschiedliche „Umwelten“, erfolgte langsam über tausende von Generationen hinweg. Gemessen daran gleicht der Zwang des modernen Menschen, sich an die materiellen, vor allem aber an die grundlegend veränderten physischen und mentalen Bedingungen in den Zentren der Massenmenschhaltung anzupassen, dem Einschlag jenes Meteoriten vor rund 65 Millionen Jahren. Er hat die Artenverteilung auf dem Planeten schlagartig verändert.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts, also seit der Erfindung und Einführung von Dampfmaschine, Eisenbahn, Flugzeug und den damit einhergehenden weltraumgestützten Kommunikations- und Steuerungssystemen, sind rund 4 Milliarden Menschen ähnlich unvermittelt in Verdichtungsräumen gelandet, die unwirtlich und kulturell fremd sind. Weitere knapp 4 Milliarden „auf dem Land“ sind direkt oder indirekt abhängig von einer inzwischen universellen Zivilisation, die von diesem hoch verdichteten urbanen Habitat bestimmt wird.

Geistig orientieren sich demographisch verschränkte Gruppen, also im wesentlichen aus drei Generationen bestehende Familienverbände, aber unverändert an Denkmustern, an Geschichten und Geschichte, und an den darauf fußenden überkommenen Werten. Letztere stammen aus einer Zeit, in der der weit überwiegende Teil aller Menschen in kleinen Gruppen und Gemeinschaften auf dem Land sesshaft und autark war oder gar als Nomaden in einer Schöpfung unterwegs war, die ihnen als Geschenk erschien. Unsere Glaubensgebäude, unsere Welt- und Menschenbilder, die sich in den Verfassungen fast aller rund 200 Staaten dieser Erde spiegeln, sie stammen deshalb von einem anderen, uns inzwischen fremd gewordenen Planeten, den wir auf sehr verschiedene Weise radikal verändert haben.

In diesem Dilemma wurzeln die geradezu archaisch anmutenden Konflikte, die sich in kaum noch entwirrbarer Weise überlagern. Sie reichen von religiös motivierten blutigen Auseinandersetzungen über Revolutionen mit dem Ziel, einen politischen Systemwechsel herbeizuführen, bis hin zu Wirtschafts- und Währungskriegen und der ideologischen Entfremdung zwischen Technikaffinen und Umweltschützern. Ihrer aller Alltagserfahrung ist, was der Journalist Dankwart Guratzsch in dem Artikel **Der Selbstmord der Städte** so beschreibt: »Das Versprechen der Beschleunigung, das die autogerechte Stadt der Industriegesellschaft einmal gegeben hatte, hat sich ins Gegenteil verkehrt. Und es ist die Gesellschaft selbst, die nach Umkehr schreit.«¹⁰ Dass es nicht hinreicht, neue technische Lösungen zu finden und den „Verkehr“ jeweils auf Kosten anderer zu diversifizieren, um die menschliche Interaktion effizienter zu gestalten, also in immer kürzeren Zeiten und in immer engeren Räumen Waren, Güter, Informationen und Dienstleistungen auszutauschen und so ökonomisch ohne Ende zu wachsen zu können führt, um Guratzschs Begrifflichkeit zu verwenden, zum Selbstmord der urbanen Gesellschaft.

WENN DIE VORHUT SICH VERRANNT HAT, BEDARF ES NEUER ZIELE, UM LEMMINGE VOR DEM SICHEREN „AUS“ ZU BEWAHREN

IN EINER SITUATION, IN DER DIE MENSCHHEIT SICH PLÖTZLICH UND UNVERMITTELT AUF EINER ART GLOBALEM RAUMSCHIFF VORFINDET, dessen Kabinen überbelegt sind und dessen Maschinenraum sich zu überhitzten droht, wäre es die zentrale Aufgabe der Wissenschaft, riskante Manöver zu identifizieren, um sie so überhaupt erst vermeiden zu können. Die gängigen ökonomischen Theorien erinnern an das Programm MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) mit dem der Flugzeugtyp 737 Max 8 des Flugzeubauers Boeing ausgerüstet wurde. MCAS wurde in diesem mit besonders leistungsfähigen Triebwerken ausgerüsteten Modell verbaut, um den Strömungsabriss an den Tragflächen bei einem steilen Flug nach oben zu vermeiden. Dieses automatische System hat

¹⁰ Dankwart Guratzsch: Totale Verkehrsblockade. Der Selbstmord der Städte. <<https://www.welt.de/kultur/plus201239634/Totale-Verkehrsblockade-Der-Selbstmord-der-Staedte.html>> 2.10.2019.

Dazu ist anzumerken:

Die Stadt der Gegenwart macht nicht mehr frei, im Gegenteil, sie entwickelt sich zu einem Ort der Massenmenschhaltung. Das ist eine Folge unvollständiger ökonomischer Modelle. Urbanisierung, demographisches Ungleichgewicht als Folge der Reduktion der Sterblichkeit ohne gleichzeitige Reduktion der Geburtenraten, Migration im Raum vor allem aber zwischen völlig unterschiedlichen Lebensmodellen (Agrarkultur als kleine, selbstständige und weitgehend autarke Gemeinschaften steht im Gegensatz zu Stadtkultur als anonyme, durch Institutionen zu organisierende Masse von unselbständigen Subjekten. Denen wird suggeriert, sie hätten Rechte und ihre Freiheit bestünde darin, Volksvertreter zu wählen, die sie dann mit Bürokratie und Steuern überziehen und eine Gesellschaft von Gleichen zu schaffen suchen.

offenbar den Absturz von zwei neu in Dienst gestellten Maschinen, erst der Ethiopian Airlines und danach der Lion Air verursacht.

Politiker und Notenbanken bemühen sich inzwischen mit Mitteln, deren längerfristige Konsequenzen unklar sind, ökonomisches Wachstum um jeden Preis zu erreichen. Ähnlich wie die Piloten der Unglücksmaschinen sind sie nicht darauf vorbereitet, soziale Schieflagen zu vermeiden, die sich in einer immer schärfer um knappe Ressourcen konkurrierenden urbanen Gesellschaften gerade dadurch bilden, weil sie „die Maschine“ mit immer gigantischeren Schulden immer schneller „nach oben ziehen“ wollen.¹¹

Das Raumschiff ist nicht nur überladen, es scheint wegen des Einsatzes von „Boostern“ in einen instabilen Zustand zu geraten. Das Problem liegt deshalb nicht zuerst bei den Piloten, also den Politikern. Es liegt bei Sozio-Ingenieuren und Sozio-Technikern, es zeigt sich in der Wirtschafts- wie in der Sozialwissenschaft. Die Architekten, die neue Gesellschaftstheorien entwerfen, neue Wohn-, Mobilitäts- und Kommunikationstechniken durchsetzen, die Verwalter öffentlicher Güter von der Raum- und Städteplanung bis hin zu Umweltverbänden, auch die Kümmererindustrie im medizinischen und im juristischen Bereich, sie haben das Flickwerk des aus urbanen Modulen zusammengeschweißten Raumschiffs Erde zu verantworten.

Die Anordnung der Kabinen, deren Ausgestaltung und die sich darin munter vermehrende Anzahl der Passagiere, sie gefährden die Stabilität des Schiffes ebenso wie die Sicherheit an Bord, die bei Konflikten auf einzelnen Decks die Brücke zum Zuschauer degradieren, insbesondere dann wenn nicht die Mannschaft meutert, sondern die Passagiere wegen Nebensächlichkeiten in Streit geraten und allgemeine Panik ausbricht.

Es bedarf einer grundlegend neuen Konstruktion des Raumschiffs Erde. Es braucht nicht einfach Schotten, die sich im Notfall nicht wirklich dicht schließen lassen. Es bedarf einzelner Module, die nur lose miteinander gekoppelt sind und die sich wenn nötig voneinander trennen und dann selbständig navigieren und operieren können.

Das führt auf die Fragen:

- Was sind die optimalen Gruppengrößen, die sich gegenseitig in Schach zu halten vermögen, anstelle eines globalen Ökoreiches, in dem es nur ungeordnete innere Bruchlinien und chaotische Verteilungskämpfe gibt?

¹¹ Jayati Ghosh: **Moderne Tasmanier** - Die geistige Isolation von Ökonomen und Politikern des Mainstream gefährdet unsere Volkswirtschaften. Zeit, das neoliberale Dogma aufzugeben. IPG (Internationale Politik und Gesellschaft) 15.10.2019. Jayati Ghosh ist Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der Jawaharlal Nehru Universität in Neu-Delhi und Mitglied der Unabhängigen Kommission für die Reform der internationalen Unternehmensbesteuerungen. Sie konstatiert: »Die Krise von 2008 hätte ein Augenöffner sein müssen, doch sie hat es nicht vermocht, Ökonomen und Politiker des Mainstream aus ihrer selbstgewählten geistigen Isolation aufzurütteln.« und weiter: »Seit 2008 haben die Notenbanken der hochentwickelten Volkswirtschaften mehr als 20 Billionen Dollar gedruckt und die Zinsen steil gesenkt. Zudem hat eine Politik lockerer Kredite die globalen Schulden um rund 57 Billionen Dollar auf mehr als das Dreifache des weltweiten BIP ansteigen lassen« (Ghosh 2012).

- Wie lässt sich das Miteinander bei sehr differenzierten Fähigkeiten der einzelnen miteinander konkurrierenden Gruppen organisieren?
- Wie lässt sich verhindern, dass eine neue Art des nomadisierenden Aberntens künstlicher Lebensgrundlagen zu einem allgemeinen Menschenrecht erklärt wird?

Der „natürliche“ Planet Erde wurde mit einer künstlich geschaffenen zivilisatorischen Plattform überzogen, die die Natur inzwischen grundlegend und nicht nur marginal verändert hat. Diese zivilisatorische Plattform muss erhalten und im Laufe der kommenden Jahrzehnte mit Blick auf das längerfristige Ziel regionaler Nachhaltigkeit weitgehend entflochten und grundsätzlich neu gestaltet werden.

Die Gefahr besteht nicht darin, die natürliche Variabilität der „Natur“ durch Emissionen, durch selektive Kultivierung von Pflanzen und Tieren und den damit einhergehenden „Nebeneffekten“, etwa durch Bodenerosion oder Verschiebung und Reduktion der Artenvielfalt deutlich zu erhöhen. Sie besteht vielmehr in der Tatsache, dass zwei Drittel der biologisch aktiven Landflächen der Erde in den vergangenen 7000 Jahren durch „Kulturen“ bereits grundlegend verändert wurden. Diese Veränderung des Planeten zum Zweck der Ernährung mit extensiven Agrarmethoden, nicht allein die modernen „Emissionen“ der Industriegesellschaft des 20. und des frühen 21. Jahrhunderts dürften die klimatischen und die ökologischen Variabilitäten in kaum vorhersehbarer Weise deutlich erhöhen. Komplexe Systeme haben immer so genannte Kipppunkte, in denen sich ihr Verhalten plötzlich und signifikant ändert. Das eigentliche Problem ist deshalb nicht eine teilweise erratische Natur, die zu Sprüngen neigt. Das Problem sind die bestehenden zivilisatorischen „Erntesysteme“ die im Glauben an eine „nachhaltige“ Natur und im Bemühen um höchst mögliche ökonomische Effizienz sich „externen Veränderungen“ nicht mehr anpassen können und obsolet zu werden drohen.¹²

¹² Dazu braucht man sich nur die Frage zu stellen, wie eine an die klimatischen und die damit verbundenen ökologischen Bedingungen am Ende der letzten Eiszeit vor rund 10.000 Jahren schon existierende moderne Zivilisation reagiert hätte auf den Anstieg des Meeresspiegels um über mehrere 10 Meter, auf die beginnende „Wanderung“ der damaligen Biotope über kontinentale Distanzen hinweg, auf die Freisetzung von Treibhausgasen aus den riesigen auftauenden Permafrostgebieten oder auf die grundlegende Veränderung von Zirkulationsmustern in der Atmosphäre und in den Ozeanen.

Vor rund 7000 Jahren war die Sahara noch eine Savanne, in der Elefanten lebten und Menschen, die sich Schafe, Ziegen und Rinder hielten. Ihrer schwindenden „Lebensgrundlage“ konnten wahrscheinlich einige 10.000 Menschen durch Migration ins Niltal entfliehen und dort neue Techniken entwickeln, etwa die saisonale Bewässerung des wenig fruchtbaren Bodens und dessen Düngung mit Nilschlamm.

Für bald 10 Milliarden Menschen, also eine Million mal mehr als damals, gibt es aber weder mehrere unbenutzte Kontinente, die sich kultivieren ließen, noch Techniken, die auf chemische oder biologische Energieumsätze angewiesen sind, an die das irdische Leben insgesamt angepasst ist. Dem erfolgreichen zivilisatorischen Schritt der alten Ägypter, die als erste eine leistungsfähige, arbeitsteilige Gesellschaft entwickelt haben, entspräche heute nur der radikale Übergang zu Kernenergie,

Und diese künstliche zivilisatorische Plattform, bestehend aus Erntesystemen für regenerative biologische, für endliche fossile, mineralische und ebenfalls endliche regenerative Frischwasserressourcen, ruht auf unterschiedlich tragfähigen Teilen. Sie wurden im Zuge der industriellen Revolution unbedacht miteinander vernetzt. Die Logik ihrer Verknüpfung lieferte bisher eine auf den Augenblick ausgerichtete ökonomische Theorie, in der Langfristvorsorge und innere gesellschaftliche Stabilität keine Rolle spielen, weil sie sich monetär nicht bewerten lassen.

Für die unterschiedlichen Teile und für deren Austausch bedarf es aber einer grundlegenden neuen mentalen Ordnung, die sich nicht auf eine wohlwollende transzendente Macht, auch nicht auf die inhärente Stabilität eines ökologisch-klimatischen Systems berufen kann, dessen Veränderung, nicht einfach dessen vermeintliche „Zuverlässigkeit“, eine unvermeidlich schwankende Lebensgrundlage des Menschen bildet. Deren innere Ordnung, deren ökonomisch ungenutzte Reserven, auch die Bereitstellung von „ineffizienten Versicherungen“ müssen für die Resilienz der künstlichen zivilisatorischen Lebensgrundlagen sorgen, nicht nur für eine möglichst effiziente und sparsame Nutzung der verfügbaren natürlichen Ressourcen. Beide Pfeiler der menschlichen Existenzgrundlage sind fragil, die Natur ebenso wie die zivilisatorischen Systeme, die derzeit rund 8 Milliarden Menschen das Leben ermöglichen.

Soziale Beutezüge, die sich Zugang zu fremden Territorien und zu fremdem Eigentum verschaffen mittels der Drohung Selbstmord zu begehen, haben eine politische Angststarre ausgelöst. Diese Angststarre verdeutlicht, dass die geheiligten traditionellen Denk- und Werteschemen aus der Zeit gefallen sind. Abermillionen suchen nicht neues, freies Land, das sie „mit ihrer Hände Arbeit und im Schweiß ihres Angesichtes“ kultivieren können. Sie hoffen vielmehr darauf, in jene Arche aufgenommen und dort alimentiert zu werden, die Ingenieure, Wissenschaftler und Unternehmer gezimmert haben, jene Noahs der Industrie- und Wissensgesellschaft. In einer solchen Zeit braucht es neue Narrative, die dieser Situation angemessen sind. An welchen Geschichten mangelt es? Was ist wirklich vordringlich?

1. Die Entwicklung eines **stabilen und nachhaltigen mentalen Klimas** in den einzelnen zivilisatorischen Plattformen dieser Erde ist dringender als der Schutz des natürlichen Klimas, das im Übrigen regional sehr unterschiedlich ist und bleiben wird. Sollte denn aus bestehenden Klimaunterschieden das Recht auf eine allgemeine globale Freizügigkeit hergeleitet werden? Aus welchen Gründen sich das Klima, das natürliche wie das mentale, auch immer ändern mag, wer selbst keine ausreichende Vorsorge trifft und sich ein festes Haus und gemeinsam eine feste Burg baut, handelt verantwortungslos.
2. Deshalb bedarf es **eines grundsätzlich neuen Verständnisses von Sicherheit**. Hier geht es nicht um Abrüstung, sondern um realistische Maßnahmen zur Trennung

insbesondere zur Fusion, die pro „domestiziertem“ Atom eine Million mal mehr Energie liefert als die „erneuerbaren“ und nur scheinbar nachhaltigen Alternativen zu fossiler Energie, nämlich Sonne und Wind.

einer blind zusammengewürfelten Herde von Wesen mit höchst unterschiedlichen Fähigkeiten, Vorstellungen und Ambitionen. Sicherheit entsteht nicht durch die wachsende Abhängigkeit aller von allen anderen. Sie erfordert vielmehr, weitgehend selbständig handelnde und autarke Einheiten gegeneinander abzugrenzen, die nur lose miteinander verbunden sein dürfen. Für Notfälle benötigen Schiffe, wenn sie in unsicheren Gewässern unterwegs sind, erst recht wenn sie unbekannte Gefilde ansteuern, Schotten, die geschlossen werden können. Die Sicherheit eines „Raumschiffs Erde“ oder einer Arche Noah II, wie immer man es verdeutlichen will, ergibt sich primär aus der Existenz und der Stabilität der Schotten. Das läuft auf eine wohl überlegte Auftrennung der Versorgungssysteme, ebenso wie der Kommunikations- und „Kommandostrukturen“ in den einzelnen Kompartments des Planeten Erde hinaus. Wie das Beispiel der Titanic zeigt, reichen aber Schotten unter bestimmten Bedingungen nicht aus. Es bedarf zusätzlich autarker Rettungsboote, die mitgeführt werden müssen und die den schlichten Gedanken der rein ökonomischen Optimierung zuwider laufen.

Was wäre, wenn es wie in vielen Science-Fiction-Romanen zu einer Bitte um die Anlandung eines Raumschiffs mit Außerirdischen käme, die sich den Planeten Erde mit den hier lebenden Menschen teilen wollen, weil ihr Heimatplanet unbewohnbar geworden sei. Und falls die Menschen dieser Bitte nicht nachkämen, dann würden die Außerirdischen eben notlanden, mit der Gefahr einer Entwicklung, die H.G. Wells bereits 1897 in seinem Zukunftsroman *The War of the Worlds*, „als die Ankunft der Marsianer“ beschreibt.¹³

Was anderes als solche Außerirdische sind denn die noch zu erwartenden, noch ungeborenen Milliarden Kinder und Enkel jener, die sich heute schon auf der Flucht befinden, nicht weil sich das Klima ändert, sondern weil sie anstatt in Wissen, Technik und Fähigkeiten zu investieren, sich innerhalb von wenigen Generationen verzehnfacht haben, mit der Hilfe jener, die sie entwickeln wollten?

MACHTGLEICHGEWICHTE ZWISCHEN UNVEREINBAREN GLAUBENSGBÄUDEN: DIE IDEE DER MENSCHENRECHTE IM KON- FLIKT MIT DER IDEE DES INDIVIDUELLEN RECHTES AUF FORTPFLAN- ZUNG AUF EINEM ENDLICHEN PLANETEN

WEIL DIE HISTORISCHE ERFAHRUNG ZEIGT, dass die Bekämpfung des „Anderen“ in Form von Kapitalisten und Reichen, die inzwischen ab einer bestimmten Größe ihres gesellschaftlichen Einflusses als Ausbeuter und Unterdrücker gesehen werden, immer zu katastrophalen Ergebnissen für fast alle geführt hat, wird nun eine neue Glaubensrichtung konzipiert: Ihre Offenbarung besteht in dem möglichen Kollaps des ökologischen und

¹³ H.G. Wells. *The War of the Worlds*. Heinemann 1898.

klimatischen Systems Erde. Das verspricht gute Argumente, um gegen „Reichtum“ und Verschwendung“ vorzugehen.

Dazu soll die ökonomische Vielgötterei des Marktes abgeschafft werden zu Gunsten einer alle Menschen umfassenden Verantwortung vor der Einen Erde, vor Mutter Gaia. Das läuft letztlich auf einen neuen Monotheismus hinaus. Welche Konsequenzen hätte es aber, wenn sich der Glaube an Mutter Erde ähnlich aufspalten sollte, wie einst das Judentum, das Christentum und der Islam? Und wie würde der Konflikt dann mit jenen ausgetragen, die sich nicht bekehren lassen wollen?

Glaubenskriege waren die brutalsten und konsequentesten Kriege in der Geschichte. Es ging dabei immer um die Auslöschung des Unglaubens, genauer der Andersgläubigen, nie einfach um deren Unterwerfung.

Es geht heute mehr denn je um die veränderten Denkstrukturen des homo sapiens. Sein Gehirn wird nicht allein und entscheidend durch die natürliche Umwelt, sondern viel stärker durch das Verhalten einer ihm technisch vermittelten virtuellen Herde geprägt, als dessen Teil er sich als regelmäßiger Medienkonsument mehrheitlich wahrnimmt. Seine mentale Umwelt und deren Glaubensgebäude bestimmen das was er für Realität hält. Wie anders ließen sich Milliarden mit ihren in der Evolution entstandenen Instinkten, Emotionen und Trieben kontrollieren, als durch die Geschichte einer neuen Zweifaltigkeit: bestehend aus der Mutter Erde und ihrer Kinderschar, der gesamten Menschheit.

Welch ein phantastischer Gedanke, stünde dem nicht die Erfahrung von zwei Jahrtausenden entgegen. Trotz Gott Vater und der Menschheit als Nachkommen seiner Geschöpfe Adam und Eva hat dieser Glaube unzählige Kriege, Eroberungen und die immer weitergehende Unterwerfung der Natur nicht verhindert. Im Gegenteil. Er hat sie zum Programm gemacht.

Wie also lassen sich die einzig stabilisierenden Machtgleichgewichte erhalten, die durch gegenseitige Abschreckung Respekt, und das heißt vor den unterschiedlichen Überzeugungen, vor den Lebens- und Gesellschaftsvorstellungen der Anderen entstehen und erst so Phasen eines gespannten, aber nicht-kriegerischen Nebeneinanders ermöglicht haben?

Wie lassen sich solche Gleichgewichte wieder herstellen, nachdem Globalisierung und Digitalisierung inzwischen fast alle Grenzen niederlegt haben, ohne sich der psychologischen Konsequenzen dieses Schrittes bewusst zu sein? Können Katastrophenszenarien die Menschheit zur friedlichen Zusammenarbeit bewegen in dem Bemühen, der Mutter Erde Opfer darzubringen und nicht weiter in Panik zu verfallen?

Auf Katastrophen abzielende Strategien verlangen, dass Sündenböcke gesucht und für den Frevel an der Natur bestraft werden müssen. Ließen sich aber auf diese Weise existentielle Auseinandersetzungen vermeiden und Streit und Gewalt aus profaneren Gründen innerhalb der Herden wirklich unterdrücken? Die Geschichte zeigt jedenfalls, wohin Inquisition und Ablasshandel geführt haben.

Es bedarf offenbar ganz neuer Narrative, keiner Abwandlung jener, die in einer untergegangenen Welt spielen, einer Welt, deren Ende Francis Fukuyama 1992 konstatiert

hat. Der Zerfall des Sowjetimperiums und damit des sozialistischen Weltbildes war kein Übergang zu einer friedlichen liberalen, demokratischen Welt unter der Ägide der verbliebenen Supermacht USA, wie Fukuyama meinte. Im Gegenteil, der Zerfall der autoritären wie der „demokratischen“ Gesellschaften begann von innen heraus.

Als Kinder auf dem vermeintlichen Raumschiff Erde wollen wir nicht wahrhaben, dass uns das Schicksal der Titanic droht, wenn wir weiter um das Blaue Band kämpfen, auf dem Weg in eine Neue Welt die es nicht mehr gibt, weil bis auf den 7. Kontinent alle anderen 6 besetzt und bereits „kultiviert“, also dem Menschen untertan gemacht worden sind.

Die überwiegende Mehrheit scheint zu glauben sie befände sich auf einem Kreuzfahrtschiff das, nur ausreichend technisch weiterentwickelt, uns alle irgendwann an einem paradiesischen Strand absetzen werde. Mehr noch, die Mainstream-Ökonomen und mit ihnen die politischen Eliten scheinen überzeugt, je mehr dieses Schiff beschleunigt werde, um so eher könnte es sein Ziel, eben das Ende der Geschichte erreichen.

Es wird höchste Zeit, den Kurs zu wechseln, auf kleinere weniger anfällige Boote zu setzen, deren Passagierzahl zu begrenzen und Kollisionen zwischen solchen „Booten“ in einer immer rauer werdenden See dadurch zu vermeiden, dass diese Boote ausreichenden Abstand voneinander halten. Das setzt voraus, dass sich Steuerleute am Ruder nicht nur anhand von Meinungsumfragen unter ihren Passagieren orientieren und dann nach der Maxime handeln: *It's the economy, stupid!*¹⁴

Die Vorstellung von einer alles überstrahlenden einen geeinten Erde, sie gleicht in vielem jenem Alten Ägypten mit seinen Pyramiden, Priesterschaften und Nilregulierern. Um aus dem heutigen „zweiten Ägypten“ mit seinen Wolkenkratzern, Verfassungsrichtern und Finanzregulierern auszuziehen, bedarf es der emotionslosen Erfassung und Beschreibung jener Plagen, die das Raumschiff Erde in den nächsten 30 Jahren heimsuchen werden. Nur so kann es gelingen, auf den Boden der Wirklichkeit, in das einfache und selbstbestimmte nachhaltige Leben, also in ein oder mehrere neue Kanaans zurückzukehren. Nicht Moses, sondern jene Geschichten, die er in Umlauf brachte haben den Weg aus der bequemen Sklaverei in eine mühsame Freiheit geebnet.

SCHLUßFOLGERUNG

(DAS PROBLEM DES UMGANGS MIT DIMENSIONEN UND GRÖßENORDNUNGEN, DIE AUßERHALB DES ERFAHRUNGSHORIZONTES EINES INDIVIDUUMS LIEGEN)

ES IST EINE NOTWENDIGE ERGÄNZUNG, angesichts des Auftretens von COVID-19 und des Entstehens einer Pandemie, deren „ökonomische Folgen“ absehbar zu

¹⁴ Die Einrichtung von Planetoiden als künftige spezialisierte und voneinander ausreichend „abgeschottete“ Lebensräume wird in dem Buch: W. Sassin et al. *Evolutionary Environments - homo sapiens an Endangered Species?* (Sassin et al. 2018) zur Diskussion gestellt.

einer psychischen und in der Folge zu einer politischen Ausnahmesituation führen werden, weil die Orientierung an einer übergeordneten bis globalen Realität misslingt.

In dem Essay *Zu den Grenzen menschlicher Erkenntnis* (Sassin 2018b) werden die Hindernisse erläutert, die sich bei der Erforschung und Erklärung von Phänomenen der Mikro-, wie der Makrowelt ergeben. Technische Hilfsmittel, zuerst Fernrohre, dann Mikroskope, schließlich Fluggeräte und Satelliten, insbesondere die Entwicklung von Sensoren für elektromagnetische Wellen und Teilchenstrahlen, für die lebende Organismen keine Sinnesorgane haben, bzw. die sie wegen der damit verbundenen Quantenenergien grundsätzlich nicht entwickeln können, sie haben dem Menschen Informationen über Vorgänge und Phänomene im Kosmos und im Bereich von Molekülen, Atomen und Elementarteilchen zugänglich gemacht, die sich jenen Vorstellungen entziehen, die wir Menschen aus unserem Alltagsleben heraus entwickelt haben.

Die in *Zu den Grenzen menschlicher Erkenntnis* nicht behandelte Beschränkung unserer Fähigkeit, mit formalen Verfahren angemessen umzugehen und deren Ergebnisse anhand unserer Wertvorstellungen und ethisch-moralischen Prinzipien richtig zu „bewerten“, soll hier kurz ergänzt werden. Das betrifft einerseits das „Gefühl“ für Größenordnungen. Und es betrifft den Umgang mit „Mengen“, die mittels statistischer Verfahren nicht nur beschrieben werden, sondern deren implizite, ja versteckte Problematik in der Definition von Gleichheiten besteht, die mangels ausreichender Kenntnisse über das, was in solchen Mengen tatsächlich zusammengefasst wird oft willkürlich vorgenommen werden.

Wie weit reicht unsere angeborene und durch praktische Erfahrung gewonnene Fähigkeit, mit großen Zahlen umzugehen denn wirklich? Große Zahlen begegnen uns im Zeitalter von Globalisierung und Digitalisierung tagtäglich in den Nachrichten, in Verträgen, bei dem Versuch, eine von Politikern zur Diskussion gestellte Maßnahme als angemessen zu beurteilen oder sie abzulehnen. Wir hören von Hilfsprogrammen der Zentralbanken, die monatlich für Milliarden Euro Staatsanleihen gekauft haben.¹⁵ Wir schließen Verträge mit Internet Providern ab, in denen es um Gigabyte geht, oder wir kaufen Speicher zur Sicherung unserer auf dem Computer liegenden Dateien mit einer Kapazität von Terabyte. Schließlich lesen wir vom Wachstum der globalen Population, die sich seit den Zeiten der Französischen Revolution von 1 Milliarde auf nunmehr fast 8 Milliarden Menschen erhöht hat. Davon sind allein in den vergangenen 10 Jahren 830 Millionen Menschen hinzugekommen.

In dieser neuen Realität ist es deshalb notwendig, sich anhand eines Beispiels klar zu machen, wie die in Zehnerpotenzen quasi hierarchisch geordnete „Zahlenwelt“ unser Denken beeinflusst - und vor allem, was sie uns verbirgt: nämlich den Bezug zu einer Realität, die in der Regel nicht relativ, sondern absolut existiert. Das weist schon auf das Dilemma von Statistiken hin, die üblicherweise Veränderungen in Prozenten, also in Bruchteilen einer

¹⁵ Ab 2015 hat die EZB im Rahmen ihres Programms QE (Quantitative Easing) Staatsanleihen und Anleihen von privaten Schuldnern für monatlich zunächst 60, später für 80 Milliarden Euro gekauft. Bis Ende 2018 belief sich die Summe dieser zur „Rettung des Euro“ und „zur Vermeidung eines Kollapses der Finanzmärkte“ monetarisierten Forderungen auf etwa 2,6 Billionen €.

bestehenden Situation erfassen. Ob diese bestehende Situation sich einer grundlegenden Veränderung, eines „Phasenübergangs“ oder eines Kollapses nähert und das mit wachsender Geschwindigkeit, das wird so ausgeblendet.

Wir sind es gewohnt, große Zahlen durch Einführung neuer Begriffe für unser Kopfrechnen „handhabbar“ zu machen. Mit Kopfrechnen ist hier die Fähigkeit gemeint, Mengen und deren Bedeutung intuitiv zu erfassen, sie abzugrenzen und ihre Bedeutung für das einzelne Individuum einzuschätzen, sei es für sich selbst oder für andere Individuen.

Um immer größere Mengen „beherrschen“ zu können benutzen wir immer neue „Einheiten“. Beginnend mit der „individuellen Einheit“, etwa mit **einem Euro**, gehen wir über 10 und 100 Euro zu einer neuen Einheit über, nämlich zu 1 **Tausend Euro**. Der „Tausender“ wird zu einem neuen, eigenständigen Begriff. Im gleichen Sinn geht es dann über 10 Tausend Euro und 100 Tausend Euro zur nächsten „Zehnerpotenz“, nämlich zu 1 **Million Euro** weiter. Der folgende „Einheitswechsel“ in dem wir noch mit Hundert und mehr, aber nicht mehr darüber hinaus denken können, findet schließlich zu 1 **Milliarde Euro** statt.

Eine Menge von 1 Milliarde entzieht sich aber dem, was unser Gehirn anhand seiner alltäglichen Verarbeitung der äußeren Realität tatsächlich erfassen kann. Welche Probleme entstünden, falls ein Mensch tatsächlich eine Menge von 1 Milliarde konkreter und nicht nur vermuteter oder kühn als gleich gesetzter Elemente, also zum Beispiel 1 Milliarde Menschen abzählen wollte, sei nachfolgend anhand eines einfachen Beispiels demonstriert.

Nehmen wir an, eine Milliarde Menschen würde Schulter an Schulter nebeneinander stehen und wir würden als Fußgänger daran vorbeigehen und jedem von ihnen einen Blick zuwerfen. Wie lange wäre ein Mensch unterwegs, bis er ans Ende dieser Reihe von einer Milliarde Mitbürger käme? Dabei sei die Komplikation beiseite gelassen, wenn sich in dieser Reihe auch Hunde oder Katzen, die viele als Familienmitglieder mit sich führen, von dem „Beamten“ bei seiner Inspektionstour „übergangen“ werden müssten. Nur zur Erinnerung: 1 Milliarde Menschen haben um 1800 zur Zeit der Französischen Revolution gelebt, jenes Momentes in der Geschichte, in der die Idee von der Gleichheit aller Menschen aufgekommen ist und sich zumindest in Europa mit der glorreichen französischen Armee unter Führung eines Napoleon Bonaparte aggressiv verbreitet hat.

Bei einer durchschnittlichen Schulterbreite von 70 cm erstreckt sich die gedachte Reihe von 1 Milliarde Menschen über eine Entfernung von $0,7 \text{ m} \times 1.000.000.000 = 700.000 \text{ km}$. Das sind 17,5 mal der Erdumfang. Ein normaler Mensch kann längere Strecken mit einer Geschwindigkeit von etwa 4 km/h zurücklegen. Nimmt man an, er würde von anderen bei diesem Unterfangen unterstützt werden, man würde ihn mit allem Notwendigen versorgen, mit Verpflegung, mit Unterkunft, mit medizinischer Betreuung, mit neuen Kleidern und allem, was zur Inspektionstour entlang einer solchen Menschenkette notwendig ist, dann könnte er am Tag vielleicht 6 Stunden gehen und das 5 Tage in der Woche. Nimmt man weiter an, er bekäme noch 2 Wochen Urlaub von diesem ganz und gar nicht mühelosen Abzählen der Gesichter in die er blicken muss, um keinen Fehler zu machen, dann würde er in einem Jahr die Strecke von $4 \text{ km} \times 6 \times 5 \times 50 = 6.000 \text{ km/Jahr}$ zurücklegen. Am Ende dieses ersten Jahres wäre er dann bei der Zahl 8.571.429 angekommen. Er müsste also insgesamt 700.000

km / 6.000 km = 116,7 Jahre gehen, um bei seiner Abzählung schließlich bei 1 Milliarde anzukommen.

Solange leben nur ganz wenige Menschen. Vor allem kann man als kleines Kind und auch vielleicht jenseits von 60 Jahren nicht permanent mit 4 km/h unterwegs sein. Das hält ein menschlicher Körper nicht durch, der sich im Laufe des Lebens erst entwickelt und dann verschleißt. Vor allem aber hält das Gehirn ohne jeden Zweifel die Monotonie eines jahrelangen Hochzählens nicht aus, ohne Schaden zu nehmen.

Erst ein solcher, glücklicherweise nur fiktiver Versuch, sich eine praktische Vorstellung von 9 Zehnerpotenzen, eben von 1 Milliarde zu erarbeiten, zeigt was es eigentlich bedeutet, von der **Einen Menschheit** zu sprechen, die inzwischen aus knapp 8 Milliarden Individuen besteht. Zu behaupten, das sei eine Größe oder ein Wert, mit dem unser Verstand angemessen umgehen könne, ist gewagt. Die Eine Menschheit gehört deshalb zu Vorstellungen wie die vom Jenseits. Nur Statistiker entwickeln Begriffe von etwas, mit dem sie selbst nicht wirklich in Berührung kommen, über das sie aber vermeinen „sichere“ Aussagen machen zu können. Winston Churchill hat das im Zusammenhang mit Zahlen von im Zweiten Weltkrieg getöteten Soldaten klar zum Ausdruck gebracht.¹⁶

Die Eine Menschheit, eine Menge von 8 Milliarden höchst unterschiedlicher Individuen, als Einheit mit menschlichen Eigenschaften zu definieren, bestehend aus Babies und GreisInnen, aus AnalphabetInnen und NobelpreisträgerInnen, gleicht dem Versuch, die Zahl der Seelen zu berechnen, die seit Adam und Eva das Paradies oder die Hölle bevölkern müssen.

Ähnlich spekulativ und die Realität verschleiern sind Ideen und Pläne, die hinter dem Vorschlag von Merkel und Macron stehen, mit 3 Billionen Euro die »schwerste Krise, der die Europäische Gemeinschaft in ihrer Geschichte ausgesetzt war« wieder in den Griff zu bekommen.¹⁷

Um nicht nur Milliarden als Größenordnung richtig einzuordnen sondern gar Billionen, bedarf es des „Herunterbrechens“ einer solchen Summe auf eine Dimension, die dem einzelnen Individuum vertraut ist. Ohne eine solche Übertragung in gewohnte wirtschaftliche und finanzielle Verhältnisse eines „Normalbürgers“ gleichen Billionen kosmischen Unbekannten. Erst nach einem solchen „Herunterbrechen“ kann der Wähler einschätzen was die von ihm gewählten Repräsentanten entscheiden und ihm zumuten, also ob es sich tatsächlich um ein „Wiederaufbauprogramm“ oder eher um ein „Abwrackprogramm“ handeln dürfte.

Auszurechnen, was 3 Billionen **pro Kopf** bedeuten, würde Schulden nämlich auch gerade geborenen Kindern oder Menschen zuordnen, die krank, gebrechlich oder in Pflege sind und die keinen Gegenwert für die so mit 3 Billionen geschaffene fiktive „Kaufkraft“ zu erzeugen vermögen. Was 3 Billionen € für eine tatsächlich Nutzen produzierende **Arbeitskraft** im Laufe ihres Lebens zur Folge haben, führt zu ähnlichen Überraschungen wie der Versuch,

¹⁶ Winston Churchill wird der Satz zugeschrieben: Ich glaube nur jenen Statistiken, die ich selbst gefälscht habe.

¹⁷ Robin Alexander: **Europäisch handeln, mit 3 Billionen Euro.** *Die Welt* 19.5.2020

1 Milliarde zu „erwandern“, um die Bedeutung von Größenordnungen richtig einschätzen zu können, mit denen Politiker und Medien quasi wie selbstverständlich umgehen.

Tabelle. Aufschlüsselung der Beschäftigten in Deutschland 2019. www.statista.com.

	in Millionen	in Prozent der Gesamtbevölkerung	Medianeinkommen (brutto) der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
Beschäftigte in Deutschland 2019	45,2	54,5	
davon öffentliche Dienstleister	14,3	17,2	
verbleiben	30,9	37,2	3000 bis 4500 E pro Monat

Betrachtet man das „Wiederaufbauprogramm“ für die EU entsprechend, das Präsident Macron und die deutsche Bundeskanzlerin Frau Merkel vorgeschlagen und das inzwischen wegen der Bedenken der „sparsamen Vier“ etwas gekürzt wurde, um den Folgen des Shutdowns wegen COVID-19 zu begegnen, dann wird deutlich, was das für jene heißt, die die tatsächlichen Leistungen künftig erbringen müssen. Letztlich können die Schulden und Transferleistungen, die die Bundesrepublik entsprechend ihrem Beteiligungsschlüssel an der EZB ihren Bürgern auferlegt, nur von deren tatsächlichen Leistungsträgern geschultert werden. Bei der EZB ist die Bundesrepublik mit 21,4 % beteiligt. Ähnlich sieht das beim EU Haushalt in Höhe von 160 Milliarden € pro Jahr aus. Deutschland hat dazu in 2018 mit 25 Milliarden € beigetragen und ist der größte Nettozahler. Das waren rund 16%. Legt man einen mittleren „Haftungs- und Beteiligungsanteil“ von etwa 18% zugrunde, dann bedeutet das eine auf die Schultern der tatsächlich produzierenden Menschen in Deutschland umzulegende Last von knapp 17.500 € pro Person. Das entspricht unter Berücksichtigung einer Steuer- und Abgabenquote von etwa 50% für Facharbeiter und höhere Angestellte mehr als fünf Nettomonatslöhnen oder -gehältern.

Angesichts aller anderen im Laufe der letzten Jahrzehnte bereits angehäuften Schulden, die weitgehend über Inflation und eine Nullzinspolitik bereits zu einer weitgehend verschleierten Enteignung des Mittelstandes in diesem Land geführt haben, wird deutlich, dass soziale Marktwirtschaft und die Volkswirtschaftslehre in ihrer gegenwärtigen Form zu Glaubensgebäuden degeneriert sind, deren „Wahrheiten“ sich bedenklich jenen von Sekten annähern.

Dass darüberhinaus sogar politisch ernst zu nehmende Gruppierungen auch noch offen Vermögensabgaben fordern, eine Art Lastenausgleich also, um die „Ungerechtigkeiten“ in der deutschen Gesellschaft wenigstens zum Teil zu beheben, zeigt, auf welcher schizophrene Weise mit einer Herausforderung umgegangen wird, die sich hinter den geradezu geheiligten und als großer Fortschritt gepriesenen Begriffen Globalisierung und Digitalisierung verbirgt.

Selten hat es in der Geschichte, ähnlich wie durch das plötzliche Auftreten von COVID-19 zu Beginn dieses Jahres Momente gegeben, in denen die gravierenden Mängel von Staats- und Gesellschaftstheorien so schlagartig deutlich wurden. Die anhängende Grafik versucht den tiefen Konflikt zu verdeutlichen, der nicht nur durch globale Arbeitsteilung und interkontinentale Lieferketten über ein vertretbares Maß entstanden ist. Klassische ökonomischer Interessen und der mit ihnen untrennbar verbundene Gedanke gegenseitiger Konkurrenz führen notwendig zu einem tiefen Konflikt mit Werten, die aus der Vorstellung erwachsen, alle Menschen seien gleich und hätten deshalb die gleichen Rechte. Zwischen den Kulturen der Nomaden und den vor rund 7000 Jahren sesshaft gewordenen Ackerbauern bestand ein unüberbrückbarer Widerspruch in der Auffassung, was Freiheit, Eigentum und Verantwortung für die eigene Zukunft angeht. Das gilt auch heute noch. Müßig an dieser Stelle darüber nachzudenken, was im Einzelnen heute Entwicklungsländer, Schwellenländer und „Industrienationen“ unterscheidet. Durch die materielle Globalisierung und vor allem das Entstehen eines universellen Informationsraumes, der praktisch keinerlei Grenzen im Sinne von Privatheit kennt und damit den Begriff Eigentum grundsätzlich verändert, funktioniert der „Austausch“ zwischen gewachsenen gesellschaftlichen Einheiten, physisch wie informationell, nicht mehr so, wie wir das aus der bisherigen Geschichte kennen. Eine Rückkehr zur „Normalität“, also zu den Vermessungs- und Steuerungsmethoden, mit denen Gesellschaften bisher von „oben her geordnet“ am Leben erhalten wurden, ist deshalb höchst unwahrscheinlich. Die Analogie zu kommunizierenden Röhren, eine Technik die als **Hydraulik** bekannt gigantische Gewichte zu bewegen vermag, macht deutlich, dass „Druckunterschiede“ in einem Teil der Welt, seien sie auf wirtschaftliche oder andere Faktoren zurückzuführen, andere Teile dieser Welt dazu zwingen einen „Gegendruck“ auf die dortigen Bevölkerungen aufbauen zu müssen, wenn sie nicht „überschwemmt“ und in ihrer Struktur grundlegend verändert werden wollen.

Figure. The analogy between hydraulics and development of modern societies in the situation of globalization of Eurasia and beyond.

© W. Sassin

Die hoch entwickelte Verwaltung und Organisation des Römischen Reiches, seine damals technisch den „Barbaren“ weit überlegene Zivilisation hat den Zerfall des Imperium Romanum nicht aufzuhalten vermocht. Es wurde irgendwann zu groß für seine „Bürger“, um sich damit noch praktisch identifizieren zu können. In diesem Sinn hatte Bill Clinton wohl recht mit seinem Slogan: It's the economy stupid! Die längerfristige Konsequenz dieses Satzes, der Clinton zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gemacht hat, war ihm und seinen Wählern aber wohl nicht klar. Es bedurfte offenbar eines winzigen Virus, der unmissverständlich klar macht, dass Investition in globalen Klimaschutz oder Programme zur umfassenden Digitalisierung des Planeten nach dem Vorstellungen des gerade verabschiedeten Wiederaufbauprogramms der Europäischen Union die inzwischen unübersehbaren strukturellen Verwerfungen dieses 21. Jahrhunderts nicht beseitigen werden.

REFERENCES

- Bessi, Alessandro, and Walter Quattrociocchi. 2015. "Disintermediation: Digital Wildfires in the Age of Misinformation." *AQ: Australian Quarterly* 86, no. 4: 34–40.
- Brooke, Heather. 2016. "Inside the Digital Revolution." *Journal of International Affairs* 70, no. 1: 29–53.
- Chandavarkar, Anand G. 1986. "Was Keynes a Development Economist?" *Economic and Political Weekly* 21, no. 7: 304–307.
- Chuzi, Amanda. 2020. "Defense Lawmaking." *Columbia Law Review* 120, no. 4: 995–1034.
- Colin, Nicolas, and Bruno Palier. 2015. "The Next Safety Net: Social Policy for a Digital Age." *Foreign Affairs* 94, no. 4: 29–33.
- Conway, Paul. 2010. "Preservation in the Age of Google: Digitization, Digital Preservation, and Dilemmas." *The Library Quarterly: Information, Community, Policy* 80, no. 1: 61–79.
- Del Vicario, Michela, Bessi, Alessandro, Zollo, Fabiana, Petroni, Fabio, Scala, Antonio, Caldarelli, Guido, Stanley, H. Eugene, and Walter Quattrociocchi. 2016. "The spreading of misinformation online." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 113, no. 3: 554–559.
- Derevianko, A. P. 2015–2018. *Three Global Migrations in Eurasia*, vols I–III. Novosibirsk: IAET SB RAS Publishing. In Russian.
- Easley, David, de Prado, Marcos M. López, and Maureen O'Hara. 2012. "Flow Toxicity and Liquidity in a High-frequency World." *The Review of Financial Studies* 25, no. 5: 1457–1493.
- Epstein, Richard A. 1979. "Nuisance Law: Corrective Justice and Its Utilitarian Constraints." *The Journal of Legal Studies* 8, no. 1: 49–102.
- Fairgrieve, Duncan, and Geraint Howells. 2009. "Collective Redress Procedures: European Debates." *The International and Comparative Law Quarterly* 58, no. 2: 379–409.
- Fontana, Giuseppe. 2000. "Post Keynesians and Circuitists on Money and Uncertainty: An Attempt at Generality." *Journal of Post Keynesian Economics* 23, no. 1: 27–48.
- Globerman, Steven, Roehl, Thomas W., and Stephen Standifird. 2001. "Globalization and Electronic Commerce: Inferences from Retail Brokering." *Journal of International Business Studies* 32, no. 4: 749–768.
- Ghosh, Jayati. 2012. "The Emerging Left in the 'Emerging' World." *Economic and Political Weekly* 47, no. 24: 33–37.
- Graeber, David. 2011. *Debt - Updated and Expanded: The First 5,000 Years*. London: Melville House.
- Hagen, Janne, and Olav Lysne. 2016. "Protecting the digitized society—the challenge of balancing surveillance and privacy." *The Cyber Defense Review* 1, no. 1: 75–90.
- Hankel, Wilhelm. 1978. *Caesar - Goldne Zeiten führt ich ein. Das Wirtschaftsimperium des römischen Wektreiches*. München-Berlin: F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung.
- Kirilenko, Andrei A., and Andrew W. Lo. 2013. "Moore's Law versus Murphy's Law: Algorithmic Trading and Its Discontents." *The Journal of Economic Perspectives* 27, no. 2: 51–72.

- Kregel, J. A. 1976. "Economic Methodology in the Face of Uncertainty: The Modelling Methods of Keynes and the Post-Keynesians." *The Economic Journal* 86, no. 342: 209–225.
- Liessman, Konrad Paul. 2012. *Lob der Grenze - Kritik der politischen Unterscheidungskraft*. Wien: Paul Zsolnay Verlag.
- Lindahl, Hans. 2018. "The Rome Statute: Global Justice and the Asymmetries of Recognition." *Indiana Journal of Global Legal Studies* 25, no. 2: 671–699.
- Madhavan, Ananth. 2012. "Exchange-Traded Funds, Market Structure, and the Flash Crash." *Financial Analysts Journal* 68, no. 4: 20–35.
- Meadows, Donnella H., and Dennis L. Meadows. 1972. *The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind*. Los Angeles: Universe Books.
- Morris, Ian. 2014. *War - What It Is Good for?: Conflict and the Progress of Civilization from Primates to Robots*. London: Profile Books.
- Murrell, Mary. 2014. "The datafied book and the entanglements of digitization." *Anthropology Today* 30, no. 5: 3–6.
- O'Hara, Maureen. 2014. "High-Frequency Trading and Its Impact on Markets." *Financial Analysts Journal* 70, no. 3: 18–27.
- Palley, Thomas. 2017. "The General Theory at 80: Reflections on the history and enduring relevance of Keynes' economics." *Investigación Económica* 76, no. 301: 87–101.
- Palzkill, Alexandra, and Hans-Jochen Luhmann. 2013. "Mehr Wohlstand ohne Wachstum? - Ein Buch-Report über den nötigen „Kulturwandel“ bei der ökonomischen Zunft." *Das Gespräch aus der Ferne*, no. 1(402): 28–33. In German.
- Peterson, Wallace C. 1977. "Institutionalism, Keynes, and the Real World." *Journal of Economic Issues* 11, no. 2: 201–221.
- Rappaport, John. 2020. "Some Doubts About "Democratizing" Criminal Justice." *The University of Chicago Law Review*, 87, no. 3: 711–814.
- Ríos, Miguel Ángel Rivera, López, José Benjamín Lujano, and Josué García Veiga. 2019. "Present and Future in the Mirror of the Past: Capitalist Dynamics, Digital Technology and Industry in the Fifth Kondratiev." *World Review of Political Economy* 10, no. 4: 449–483.
- Sassin, Wolfgang. 2018a. "Die Transformation des sozialen Bewusstseins." *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 1, no. 1: 010210201. In German.
<https://hdl.handle.net/20.500.12656/thebeacon.1.010210201>
- Sassin, Wolfgang. 2018b. "Zu den Grenzen menschlicher Erkenntnis." *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 1, no. 1: 010310202. In German.
<https://hdl.handle.net/20.500.12656/thebeacon.1.010310202>
- Sassin, Wolfgang. 2020. "Globalisierung und Digitalisierung - Die exponentielle Ausbreitung ansteckender Information und deren mögliche Eindämmung." *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 3, no. 1: 010510201. In German.
<https://hdl.handle.net/20.500.12656/thebeacon.3.010510201>
- Sassin, Wolfgang, Donskikh, Oleg, Gnes, Alexandre, Komissarov, Sergei, and Depei Liu. 2018.

- Evolutionary Environments. Homo Sapiens - an Endangered Species?* Innsbruck: Studia Universitätsverlag.
- Sobbrio, Francesco. 2018. "The Political Economy of New Media: Challenges and Opportunities Across Democracies and Autocracies." *Journal of Development Perspectives* 2, no. 1-2: 49-61.
- Stiglitz, Joseph E. 2002. *Globalization and Its Discontents*. New York: W. W. Norton and Company.
- Stuart, Henry. 1985. "Community Justice, Capitalist Society, and Human Agency: The Dialectics of Collective Law in the Cooperative." *Law & Society Review* 19, no. 2: 303-327.
- Toffler, Alvin. 1970. *Future Shock*. London: Bantam.
- Winslow, E. G. 1986. "'Hunan Logic' and Keynes's Economics." *Eastern Economic Journal* 12, no. 4: 413-430.
- Yadav, Yesha. 2016. "The Failure of Liability in Modern Markets." *Virginia Law Review* 102, no. 4: 1031-1100.
- Yu, Bin. 2019. "A Critique of Econometrics." *World Review of Political Economy* 10, no. 2: 246-262.

EXTENDED SUMMARY

SASSIN, WOLFGANG. THE LIMITS OF ECONOMICS: GLOBALIZATION - FROM A CORNUCOPIA TO A GOBLET OF POISON?

IF WE LOOK AT THE *RECONSTRUCTION PROGRAM* FOR THE EUROPEAN UNION, which President Emmanuel Macron and the German Chancellor Angela Merkel had initiated in order to counteract the consequences of the COVID-19 total European shut-down of 2020, then it becomes clear what this means for those who will have to provide the actual services in the future. Ultimately, the debts and transfers that the Federal Republic of Germany imposes on its citizens in accordance with its participation key in the European Central Bank (ECB) can only be shouldered by its actual performers. The Federal Republic holds a 21.4% stake in the ECB. The situation is similar to the EU budget of 160 billion Euro per year. Germany contributed 25 billion Euro to this in 2018 and is the largest net contributor. That was around 16%. Assuming an average "liability and participation share" of about 18% this means a burden of just under 17,500 Euro per person to be shifted onto the shoulders of the people actually producing in Germany. Taking into account a tax and contribution rate of about 50% for skilled workers and higher salaried employees, this corresponds to more than five monthly net wages or salaries.

In view of all the other debts which have already accumulated in the course of the last decades, which have already led to a largely veiled expropriation of the middle classes in this country, largely via inflation and a zero interest rate policy, it is clear that the social market economy and national economics in its present form have degenerated into religious edifices whose "truths" are worryingly approaching those of sects.

In addition the fact that even politically serious groups are openly demanding property levies, a kind of burden-sharing in order to at least partially remedy the "injustices" in German society, shows the schizophrenic way in which a challenge is dealt with that is hidden behind the almost sacrosanct concepts of globalization and digitalization, being praised as great progress. In the paper, we carefully examine the atrocious consequences of such self-delusion of ruling European political elites. The *One World* project, i.e. the distilled ideal of globalization and idea of a unified Earth that outshines everything, is in many ways similar to that of ancient Egypt with its pyramids, priesthoods and Nile regulators. In order to move out of today's "second Egypt" with all inevitable negative consequences of globalization, from epidemiological and demographic to political and economic, it is necessary to record and describe without emotion the plagues and perils that, according to our prognosis, will afflict the "Spaceship Earth" in the next 30 years, and especially its Eurasian part whose urban mega-districts and conglomerates outvie any other in size, human population density and, therefore, migration of the poor rate as well as number and intensity of incessant refugee crises. Only in this way can we succeed in returning to the bottom of reality, to simple and self-determined sustainable life in Eurasia, i.e. to one or more new "Canaans," or Promised Lands given to those who escaped Egyptian temptations of globalism.

In the article, we analyze the limits of economics in modern Eurasian space. Initially economics as a description of the exchange between people has developed from the households of a small group of people whose different abilities originally enabled the survival and continued existence of families and village communities for the benefit of the individuals involved. However, with the expansion of this cooperative model to larger communities, via the national economy to the beginnings of a regional and further global economy, the competition between acting individuals and "economic" units is becoming more prominent. In today's Eurasia we see that economic "actors" become alienated from one another, and cumulative collective benefits can no longer be determined. The "gross national product" records the level of activity on the basis of prices determined in markets that are separate from one another. But with regional globalization and inclusion of Eurasia in the *One World* project, more and more of these become to be created by government regulations, whereas supply and demand stop to play any role there. The market's "invisible hand" that could compensate for the drive for efficiency in the individual Eurasian "markets" fails and the need for "fair redistribution" of a supposed collective benefit grows as the regional and global economic systems grow. Social welfare plans, which are nothing but a certain form of planned economy, are no longer able to produce "justice" due to the impossibility to measure the productive performance of single individuals with the one-dimensional scale of money, nor the true needs of "members" seized by this system.

Against this background, the actual challenges of a blind global and universal civilization to which too many Eurasian political leaders are eager to include Eurasia as soon as possible, are discussed in the paper and the necessary disentanglement of a dystopian development is described: the emergence of human mass settlements following principles of livestock farming on the Eurasian and global

scale, the phenomenon of information whose value cannot be measured with money, and the distortions caused by demographic imbalances between services and needs in the human relationship structure.

Author / Авторъ

Dr-Ing Wolfgang Sassin's teaching, research, advisory activities and affiliations included the Technical University of Vienna (Austria), the Research Centre Jülich (Germany), IIASA (Austria), the International Panel on Climate Change IPCC, the UN Program Habitat, the Directorate General on Research and Innovation of the European Commission (Belgium), and OEMs in the German automobile industry on man-machine interfaces.

Wolfgang Sassin,
Jochberg 5
6335 Thiersee
Austria

© Wolfgang Sassin
Licensee *Eurasian Crossroads*

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

